

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Quand Staline faisait fabriquer des faux billets</i>	1
<i>Bènès et Staline</i>	7
<i>La suppression de l'Eglise orthodoxe ukrainienne</i>	10
<i>Les sciences naturelles dans la Russie d'aujourd'hui</i>	12
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>Le Parti communiste danois en 1953</i>	16

<i>Le Parti communiste de Malaisie</i>	18
--	----

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>« Les critiques à la base » et la lutte des clans au sein du P. C. roumain</i>	20
<i>Le budget soviétique pour 1953</i>	21
<i>Serge Krouglou, tchékiste en chef</i>	26
<i>Aspects de la criminalité en U.R.S.S.</i> ...	27

Quand Staline faisait fabriquer des faux billets

L'AFFAIRE Le Léap et Monmousseau, pris en flagrant délit d'usage de faux billets sur le territoire suisse, appelle des commentaires qui viendront en leur temps. Pour le moment il importe de rappeler que la fabrication de la fausse monnaie est une pratique ancienne de l'Etat soviétique. Moscou a fabriqué naguère des faux billets, notamment des faux dollars, et s'en est servi pour financer ses agents et ses organisations dans les divers continents. La première affaire de ce genre qui ait été découverte remonte à 1929-1930.

Nous possédons à ce sujet le témoignage détaillé du général W. G. Krivitsky, ancien chef des services de renseignements soviétiques en Europe occidentale. Il rompit avec Moscou en 1938 et après un séjour en France se réfugia en Amérique, traqué par les tueurs du Guépéou. Il écrivit alors plusieurs articles dans le Courrier Socialiste édité à Paris par les sociaux-démocrates russes en exil, dans le Social Demokraten de Stockholm et dans celui de Copenhague. Il publia un livre, Agent de Staline, aux éditions parisiennes « Coopération » (éditeur du Hitler m'a dit d'Hermann Rauschnig). Ce livre dont la traduction était de M. André Pierre, parut en 1940, en pleine guerre, ce qui le priva de tout retentissement dans un grand public préoccupé par d'autres soucis ; il est aujourd'hui introuvable.

Les dernières pages d'Agent de Staline racontent à quels attentats, son auteur réussit à échapper au cours de l'année 1939.

En 1940, on découvrit à Washington, dans une

chambre d'hôtel, le corps du général Krivitsky, « mystérieusement » décédé.

Nous reproduisons ici le chapitre IV de son ouvrage, intitulé : « Staline fabrique des dollars ».

**

Le premier plan quinquennal englobe les années 1928 à 1932. Ce furent les années d'achats excessifs de matériel et de machines à l'étranger, de la gigantesque course à l'industrialisation de la Russie. L'une des principales conséquences de cette politique fut la diminution du stock des devises.

Pendant ces mêmes années, il circula dans le monde de faux billets de cent dollars de la Federal Reserve Bank des Etats-Unis. Ils vinrent de Shanghai et de San Francisco, de Houston et de New York, de Montréal et de La Havane, de Varsovie, Genève, Bucarest, Berlin, Vienne, Sofia, Belgrade et finirent par inonder le Trésor américain. C'était Staline qui avait mis en circulation environ dix millions de dollars de faux billets américains.

Le fait est intéressant non seulement en soi mais parce qu'il révèle tout ce qu'il y a de primitif dans ce cerveau de Géorgien, son ignorance des conditions de la vie internationale moderne, sa promptitude à recourir aux crimes de droit commun dans les moments de crise. C'est en organisant des « expropriations », c'est-à-dire le pillage des banques destiné à renflouer le trésor du parti, que Staline s'était particulièrement dis-

tingué dans le parti bolchevik. B. Souvarine, dans son *Staline*, décrit l'expropriation de Tiflis, au cours de laquelle huit bombes explosèrent dans la rue, cinquante personnes furent blessées, trois tuées et 341.000 roubles entrèrent dans la caisse du parti. Il n'est pas surprenant qu'en un autre moment de crise, où l'argent frais lui était nécessaire, Staline ait conçu l'idée simpliste de le prendre dans la caisse des Etats-Unis.

Les besoins financiers de l'U.R.S.S. étaient pressants. La réserve des devises était absolument insuffisante pour les achats de l'industrie. Les sections étrangères du Guépéou et du contre-espionnage militaire avaient un budget dérisoire alors que leurs services étaient également développés. La recherche de « devises » — en or ou en valeurs équivalentes — était la préoccupation principale du gouvernement soviétique. Un bureau spécial des devises fut créé par le Guépéou et toutes méthodes concevables, depuis la falsification jusqu'à la terreur, furent employées pour arracher à la population les monnaies étrangères et les valeurs. Le comble fut atteint avec l'« inquisition du dollar » qui consistait à extorquer aux citoyens soviétiques les secours en argent qui leur avaient été envoyés par des parents d'Amérique. Beaucoup de ces victimes furent emprisonnées et torturées par le Guépéou, jusqu'à ce qu'une rançon en argent arrive de l'étranger.

Tout cela fut connu d'un assez large public mais Staline garda un secret à peu près absolu sur sa façon à lui de se procurer de l'argent à bon compte. Jusqu'à présent, l'origine des faux billets de 100 dollars est restée un mystère, même pour la police secrète américaine et européenne. On soupçonna — et certains le dirent ouvertement — qu'il devait y avoir en U.R.S.S. une fabrique de fausse monnaie, mais aucune personnalité officielle n'osa suggérer que le gouvernement soviétique fut le coupable.

Pourtant le fait est que Staline créa et dirigea cette entreprise de contrefaçon. Les presses étaient à Moscou, dans les retraites les plus cachées du Guépéou, et les distributeurs de fausse monnaie étaient des agents soviétiques. Les billets étaient imprimés sur du papier spécial importé des Etats-Unis et le travail était si beau que les caissiers des banques américaines s'y trompaient encore quelques années après leur apparition. Les faussaires étaient tellement sûrs de ne pas être découverts qu'ils offraient de payer de grands établissements financiers d'Amérique avec ces faux billets.

Les agents de Staline travaillaient avec la pègre internationale : à Berlin, par exemple, avec des racketteurs américains qui opéraient en Europe orientale et à Chicago avec des gangsters connus.

Ces faits ont été établis par des enquêtes de police. Les agents eux-mêmes, autant qu'on puisse le savoir, ne touchaient pas de bénéfices et agissaient uniquement pour des motifs politiques. Ils voulaient venir en aide à l'U.R.S.S.

Dans le pénitencier fédéral de Lewisburg en Pensylvanie, il y a un homme qui purge actuellement une peine de quinze ans de prison pour avoir escroqué les banques de Chicago d'une somme de 25.000 dollars en faux billets de 100 dollars. Ce prisonnier est le Dr Valentine Gregory Burtan, médecin de New York et communiste influent. Le Dr Burtan subit sa peine stoïquement sans avoir dénoncé les hautes personnalités de Moscou dont il avait été l'agent dévoué. C'est pourquoi son procès, en 1934, bien que précédé d'une enquête minutieuse de la police secrète des Etats-Unis, n'éclaircit pas le mystère des faux billets.

Les Soviétiques achètent une banque allemande⁽¹⁾

A Berlin, plusieurs années avant l'arrestation du Dr Burtan, la banque Sass et Martini fut achetée, d'une manière détournée, par le gouvernement soviétique, uniquement pour faire l'échange de ces faux billets. L'échec de l'aventure et la fuite du responsable firent sensation. Un rapport de police dévoila la complicité de la pègre internationale. L'agent incriminé, un homme que je connaissais bien, avait accepté cette hasardeuse entreprise pour prouver son attachement à l'U.R.S.S. Il ne fut pas pris par la police mais sa vie fut néanmoins brisée.

La première révélation que j'eus des opérations de Staline date du 23 janvier 1930. Je me rendais par le train de Vienne à Rome. Descendu dans une gare pour acheter un journal, j'aperçus dans le *Berliner Tageblatt* un titre sensationnel qui couvrait tout le haut de la page :

« QUI FABRIQUE DE FAUX DOLLARS ? »

Et l'histoire commençait ainsi :

« La nouvelle de la circulation de faux billets de 100 dollars a fait l'objet de toutes les conversations d'aujourd'hui dans les milieux bancaires et à la Bourse. Ni les faussaires ni le matériel n'ont été découverts mais de récentes enquêtes ont établi que Franz Fischer, habitant 3 Neue Winterfeldstrasse, qui était chargé d'écouler les faux billets à Berlin, était revenu de Russie en mars 1929. »

Le nom de Franz Fischer me sauta aux yeux.

(1) Tous les intertitres de ce chapitre sont de la rédaction du B.E.I.P.I.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

« Diable ! », me dis-je. « Cette affaire doit nous regarder »... Le reste du récit, dans ce journal et dans les autres que j'achetai en route, confirma mes pires appréhensions. Le fait est qu'un groupe d'Américains, actionnaires des mines du Canada, avait acquis à l'automne de 1929 la banque privée Sass et Martini, firme fondée en 1846. Ils en avaient cédé aussitôt la propriété à un certain Simons, lequel l'avait à son tour vendue à Paul Roth, ex-communiste, membre du Conseil municipal de Berlin. Je savais que Roth était un employé secret de l'ambassade soviétique en Allemagne.

Franz Fischer était dépeint comme le principal client de la banque. Je connaissais Fischer depuis 1920. J'avais travaillé avec lui en 1923 lorsque j'avais aidé à organiser un état-major militaire pour le Parti communiste allemand. Je savais qu'il avait été pendant plusieurs années au service du contre-espionnage militaire soviétique et qu'il avait travaillé sous les ordres d'« Alfred », l'un de nos principaux chefs à l'étranger. Je savais également que depuis 1927, Alfred avait passé la plus grande partie de son temps aux États-Unis.

Il y avait aussi un lien personnel entre Fischer et moi. Je connaissais et respectais sa mère une vieille révolutionnaire, une figure de premier plan dans le mouvement communiste allemand (1). C'était chez elle, au cours de la guerre mondiale, que le *Spartakusbund* de Karl Liebknecht était né. Franz avait grandi dans une atmosphère de révolte sociale. Bien que j'eusse perdu contact avec lui depuis longtemps, j'étais sûr qu'il était resté un peu idéaliste. Il n'aurait pas pu devenir faux-monnayeur par amour du lucre. Dans l'affaire Sass et Martini, il devait avoir obéi à des ordres politiques. Bref, j'étais persuadé que, si Fischer était incriminé, Moscou l'était aussi.

D'ailleurs, j'avais reconnu dans les rapports de presse, la manière soviétique qui m'était familière. L'acquisition d'une banque ancienne par un soi-disant groupe de « Canadiens-Américains » qui l'avait cédée immédiatement à un M. Simons, lequel avait agi à son tour pour Paul Roth, tout cela était justement la manière employée par nos services secrets pour camoufler les choses. La vieille banque de Berlin avait manifestement été achetée pour inspirer confiance dans l'écoulement des faux billets.

J'appris par le *Tageblatt* que, le 10 décembre 1929, Franz Fischer avait changé à la banque Sass et Martini la somme de 19.000 dollars en coupures de 100 dollars. La banque avait versé ces billets à la Deutsche Bank et celle-ci en avait envoyé une grande partie à la National City Bank de New York. Comme les billets étaient d'un vieux modèle, très grand, ils attirèrent l'attention de la Federal Reserve Bank de New York. Les experts découvrirent, après examen au microscope, qu'ils étaient la contrefaçon d'un des modèles du Trésor. New York câbla à la banque et aux autorités de Berlin que les billets étaient faux et que l'imitation était la meilleure qu'on ait jamais découverte.

La police berlinoise, avec le commissaire von Liebermann, fit aussitôt une perquisition chez Sass et Martini. Elle établit que toutes les transactions en faux billets aboutissaient à Franz Fischer, mais Fischer avait disparu.

Les attaches de Fischer avec Moscou étaient connues. On savait fort bien qu'il avait été employé, de 1925 à 1927, à la section automobile de la section commerciale soviétique à Berlin. Il avait, à cette époque, la marotte de l'automobile. La police en conclut qu'il n'avait servi que d'« homme de paille » dans l'affaire. Un haut fonctionnaire allemand déclara :

« La bande a certainement une grande imprimerie quelque part, avec toute une équipe de spécialistes, sans quoi elle ne pourrait obtenir des résultats aussi parfaits et en aussi grande quantité. Pour arriver à tirer autant de billets, elle doit être en relations avec une grande fabrique de papier et avoir acheté les employés. Ses bénéfices sont certainement énormes. »

La thèse de la police de Berlin, d'après les journaux, était que l'entreprise opérait soit en Pologne, soit dans les Balkans. Je me demandais combien de temps il leur faudrait avant de penser à Moscou. Je redoutais de graves répercussions pour nous tous. J'achetai les différents journaux et j'étudiai tous les détails de l'affaire. Mon intérêt primordial était de mettre hors de cause notre service de contre-espionnage militaire. L'idée que plusieurs de nos agents étaient mêlés à cette folle entreprise m'épouvantait. De plus, j'étais inquiet pour Franz Fischer. Bien qu'« Alfred », son supérieur, fut le chef de notre service aux États-Unis, je n'avais aucune confiance en son jugement.

« Le Patron (Staline) en est ! »

En lisant le récit de la descente de police chez Sass et Martini, ce qui me frappa surtout dans cette histoire criminelle, ce fut sa stupidité complète. Le gouvernement des États-Unis, pensais-je, remontera sûrement à la source, à Moscou. Et plus je méditais là-dessus, plus je trouvais fantastique qu'à notre époque moderne d'échanges internationaux, un grand Etat ait pu se livrer à de telles pratiques. Je sentais qu'il me fallait faire ou dire quelque chose pour mettre fin à cette histoire.

Par bonheur, je devais rencontrer à Rome un émissaire personnel et secret de Staline, le général « Ter », Tairov, alors en tournée d'inspection à l'étranger. Originaire du Caucase, comme Staline, Tairov fut plus tard l'envoyé soviétique en Mongolie extérieure, autant dire le vice-roi de Staline dans ce pays. J'avais fait la connaissance de Tairov en 1928 à Paris, où il était venu soi-disant comme représentant du syndicat soviétique du pétrole. En réalité, sa mission était de régler diverses choses pour le compte de Staline. C'est au cours de cette rencontre avec Tairov que je me rendis compte, pour la première fois, du caractère personnel de la dictature stalinienne.

Officier du contre-espionnage militaire, j'avais été dressé à servir mes supérieurs et, membre du Parti, à obéir au Comité central. Tairov voyait les choses autrement. Quoique travaillant dans un service étranger au mien, il me fit comprendre que sa position lui permettait de m'aider en tout ce que je pourrais lui demander.

— Si vous avez besoin, me dit-il, de quoi que ce soit, d'une aide de l'ambassade ou d'ailleurs, vous n'avez qu'à me le faire savoir et j'enverrai un mot au Patron.

Sa conversation était émaillée de phrases de ce genre: « Je tiens cela directement de Staline », ou « Staline m'a dit que... ». J'avais tendance à le prendre pour un vantard. Je m'adressai à son chef à Moscou, le général Berzine, pour savoir s'il était digne de foi. Berzine m'écrivit que les prétentions de Tairov à une intimité avec Staline étaient fondées. Il avait fait partie du groupe qui avait servi sous les ordres de Staline pendant la guerre civile. En 1932, il avait été installé par Staline au Commissariat de la Défense pour ouvrir le courrier de Vorochilov et des autres généraux.

Ayant rencontré Tairov au Tivoli, à Rome, j'abordai tout de suite la question des faux billets de banque.

(1) Ne pas confondre avec Ruth Fischer.

— Cela fait une vilaine affaire à Berlin, lui dis-je. Je crains un scandale international qui ruinera notre organisation de contre-espionnage et compromettra le gouvernement soviétique.

— *Nitchevo !* me répliqua Tairov avec un haussement d'épaules en écartant tout d'un seul mot, de cet intraduisible mot russe, qui signifie littéralement : *Cela ne fait rien, ou qu'importe ?*

— Ne soyez pas surpris si vous payez cela de vos têtes, lui dis-je. Celui qui a lancé cette affaire nous mettra tous dans le bain.

— Ne vous tourmentez pas, me répondit Tairov. Le Patron en est. Pensez-vous que les hommes du Quatrième bureau marcheraient dans ce genre d'affaire sans un mot de Staline !

Je restai abasourdi pendant une minute. Il était vrai que le général Berzine ne se serait jamais laissé entraîner dans une pareille aventure sans l'autorisation de Staline... Pourtant, je revins à mon sujet :

— En dehors de toute considération politique, rétorquai-je, l'entreprise est financièrement absurde. Réfléchissez-y. Combien de fausse monnaie peut-on écouler sur le marché mondial ? Calculez alors les frais de l'entreprise, la dépense pour mettre l'argent en circulation. Les opérations de bourse à l'époque moderne sont une affaire de crédit bancaire. Avec de l'argent liquide, on ne va pas loin. Celui qui a eu cette idée est, à mon sens, un barbare.

— Mais c'est justement pour cela que nous avons acheté une banque à Berlin, me répliqua Tairov.

— Et qu'en avez-vous tiré ? Vous avez acheté la banque avec du bon argent. Mais quelle somme la banque aurait-elle pu mettre en circulation, même si elle avait survécu ? Est-ce que nos gens, à Moscou, ne connaissent pas le monde où nous vivons ? Est-ce qu'ils n'ont pas calculé le coût et les profits possibles, pesé les risques par avance ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à présent ? Ici, nous avons organisé un service de contre-espionnage qui nous a coûté cher, et ce plan enfantin est en train de tout ruiner !

Tairov avoua qu'il ne savait comment s'y prendre dans l'affaire Sass et Martini, mais il essaya encore de défendre la fabrication des faux billets en arguant du manque de devises pour la réalisation du plan quinquennal.

Je lui signalai les difficultés que nous éprouvions, nous, agents secrets, à cause de l'incapacité de nos bureaucrates financiers à changer l'argent qu'on nous envoyait de Moscou. Quelquefois, le courrier nous apportait toute une liasse de billets de banque de 500 dollars ; d'autres fois, dix mille dollars en billets de un dollar. D'autres fois encore, ces billets portaient l'estampille de la banque d'Etat soviétique. Le risque d'un scandale, en changeant cet argent authentique, était déjà suffisamment grand. Et maintenant, Moscou se proposait de nous fournir de la fausse monnaie ! Cela équivaldrait à tuer toute notre activité. Tairov fut ébranlé par mes arguments.

— Peut-être avez-vous raison, concéda-t-il, en ce qui concerne l'Europe. Mais vous devez comprendre que cette affaire a été montée, au début, en pensant à la Chine. Nous inondons le pays de millions de dollars et nous en avons besoin *là-bas*.

Cela me stupéfia, car je ne savais rien de la situation en Chine et nous ajournâmes la discussion jusqu'à notre prochaine réunion qui eut lieu à Ostie, le nouveau port de Rome. Là, j'essayai encore, et avec plus de succès, de le convaincre que nous devions mettre un terme à toute cette histoire. Des échos de l'affaire Sass et Martini commençaient à nous revenir de tous les coins du monde.

L'Association des banquiers de Berlin avait publié une note au sujet des faux billets de ban-

que de 100 dollars illustrés d'un portrait ovale de Benjamin Franklin. Elle décrivait les différences presque imperceptibles entre les faux billets et les autres, qui permettaient de découvrir la contrefaçon. La police de Berlin fit savoir que « ces billets étaient si adroitement fabriqués qu'aucune banque étrangère ne s'était jamais aperçue de rien » et qu'elle croyait que « des millions de dollars de cette fausse monnaie étaient en circulation en Amérique et en Europe. »

Des millions de fausse monnaie

Le 23 janvier 1930, un bulletin de Genève annonçait : « *La Trésorerie américaine a averti la police fédérale de Berne que de faux billets de 100 dollars circulaient en Suisse. Ces billets sont très bien imités* ».

Le lendemain, on apprenait de Berlin : « *Environ 40.000 dollars de faux billets ont été découverts à ce jour. Une récompense pour l'arrestation de Fischer est offerte par la police.* »

Le 26 janvier, l'*Associated press* communiquait la dépêche suivante de Cuba :

« *La police a découvert l'existence à La Havane de faussaires internationaux qui ont mis en circulation, rien que dans la dernière semaine, entre soixante-quinze et cent dix mille dollars de faux billets de la banque fédérale des Etats-Unis en coupures de cent dollars de la Banque de New York. Après enquête dans les banques américaines d'ici, on a constaté qu'elles avaient toutes un certain nombre de ces billets. La succursale de La Havane de la National City Bank en a 14.000 et en a refusé 16.000 autres. Toutes les banques ont pris des experts pour examiner les billets de banque. Le Casino national, endroit où l'on joue gros jeu aurait reçu beaucoup de ces billets frauduleux* ».

Le 29 janvier, le Procureur allemand bien connu, le Dr Alphonse Sack (qui, quelques années plus tard représenta la défense dans le fameux procès de l'incendie du Reichstag) déclara devant le tribunal de Berlin qu'il était prêt à prouver que les faux billets de cent dollars avaient été fabriqués dans l'imprimerie soviétique d'Etat, à Moscou. Le Dr Sack affirme, d'après le *New York Times* du 30 janvier, qu'« au cours des récents troubles en Chine, 2.500.000 dollars en livres et en dollars contrefaits provenant de la même source, étaient mis en circulation en Chine par les agents soviétiques. »

Le 6 février, arriva de Varsovie la nouvelle de l'arrestation d'un chef communiste trouvé en possession de billets américains. Dix jours après, de la même ville, on apprenait ceci : « *Une grande quantité de faux billets de 100 dollars américains ont été trouvés dans une banque de Lwow (Lemberg).* » Or, ils étaient semblables à ceux qui avaient été découverts dans les banques allemandes.

A peu près au même moment, la police de Berlin publia un rapport sur la découverte, à Anvers, d'une bande de faux monnayeurs qui inondaient l'Europe de faux billets de 100 et 500 dollars. Trois hommes furent arrêtés : un Roumain, un Hongrois et un Tchèque.

La Federal Reserve Bank de New York publia le 22 février 1930 une circulaire attirant l'attention sur les différences existant entre les billets, particulièrement sur le fait que l'espace noir compris entre le 1 et le premier 0 de 100, dans les numéros du coin, au recto, était un peu plus

large sur les faux billets que sur les billets authentiques.

Le 3 mars, une grande quantité de ces billets de banque fut trouvée à Mexico. Là aussi, on déclara que le travail avait été très habilement fait.

Le 7 mars, sept faussaires furent appréhendés à Teschen, à la frontière polonaise-tchèque.

Tandis que ces nouvelles couraient le monde, Tairov s'était mis en communication avec Moscou. Il reçut finalement l'ordre de liquider l'affaire par mon intermédiaire. J'étais entre temps retourné à Vienne où j'avais rencontré Alexandrovski, alors chef de notre contre-espionnage militaire en Autriche. Je trouvai Alexandrovski très nerveux à cause de toute cette histoire. Il était particulièrement irrité contre Alfred qui avait expédié Fischer à Vienne et qui comptait sur Alexandrovski pour procurer au fugitif un abri et les papiers nécessaires pour rentrer clandestinement en U.R.S.S. Des circulaires donnant la photo et le signalement de Franz Fischer étaient, au même moment, envoyés dans toute l'Europe occidentale.

— J'avais dit à Tairov, quand il était ici, que je ne voulais en rien être mêlé à cette affaire, me dit Alexandrovski avec amertume. C'est cet imbécile d'Alfred qui est responsable de tout. Qu'il se débrouille !

— Que dit Tairov ? lui demandai-je.

— Il me dit que le Patron était derrière, répliqua Alexandrovski. Cela signifiait naturellement qu'il n'y avait rien d'autre à faire qu'à obéir aux instructions.

Alexandrovski donna à Fischer un passeport lui permettant de traverser la Roumanie et la Turquie, pour gagner Odessa et de là Moscou. Je vis Fischer à Vienne juste avant son départ. Mince, mais bien bâti, toujours élégamment vêtu, Fischer était connu pour son extérieur brillant. Il portait cette fois une fausse moustache et sa mise était négligée. En outre, ce qui effectivement le déguisait, c'était son air découragé, une triste figure en vérité.

— Je suis un homme fini, me dit-il.

Il savait qu'une fois rentré en Russie il ne parviendrait plus à s'en aller. Il savait aussi que Staline ne le laisserait pas en vie s'il restait à l'étranger. J'étais profondément ému par son cas. Après tout, il avait fait son devoir en obéissant aux ordres du gouvernement soviétique.

Tilden (Alfred), le promoteur de l'idée des faux dollars

Je rencontrai Alfred, en mars, au café Kunstler de Vienne, et je l'abordai en termes peu flatteurs :

— Quelle bûche, lui dis-je. Vous avez vécu aux Etats-Unis et en Europe pendant des années, et vous n'avez absolument rien appris !

Il essaya de se défendre :

— Mais, vous ne comprenez pas. C'est vraiment de la bonne monnaie. Ce n'est pas une vulgaire contrefaçon. C'est la même matière ! Je me suis servi du même papier qu'aux Etats-Unis. La seule différence, c'est qu'il a été imprimé par nos presses au lieu de l'avoir été à Washington.

Plusieurs fois, au cours de notre conversation, Alfred fit allusion à « Nick », un Américain probablement d'origine lettone, qui l'avait aidé à faire circuler la fausse monnaie aux Etats-Unis. Il était plein de ses succès et il lui fallut quelque temps pour se rendre compte de la gravité de la situation. L'échec de l'affaire Sass et Martini, lui expliquai-je, avait donné un aspect différent au problème. Point par point, je lui démontrai qu'il nous avait mis en fâcheuse posture. Il était devant moi comme un homme qui entend prononcer sa sentence de mort. Il me demanda enfin d'une voix suppliante :

— Que puis-je faire ?

Je lui expliquai qu'il devait donner des instructions à ses agents pour faire rentrer tous les billets, et que lui-même n'avait plus qu'à regagner Moscou. N'étant pas sûr qu'Alfred m'obéirait, je m'arrangeai pour le rencontrer avec Tairov, afin que celui-ci lui confirmât que j'avais pleine autorité en la matière.

C'est par Alfred que j'appris quelques détails sur la fabrication des faux billets. Bien qu'elle eût été réalisée à Moscou avec l'approbation de Staline, il prétendait qu'il avait été le promoteur de l'idée. C'est lui, en tous cas, qui avait obtenu aux Etats-Unis une cargaison de papier spécial nécessaire.

Alfred, dont le nom était Tilden, appartenait aux milieux lettons de nos services, dont le général Berzine était le chef. Il était grand et maigre, avait des yeux bleus ; ses traits étaient forts et grossiers. Je les connaissais, lui et sa femme Maria, depuis plusieurs années.

Au printemps de 1928, Alfred était venu à Paris pour y prendre l'un de nos meilleurs agents, Lydia Stahl, et l'emmener en Amérique. J'avais tout fait pour empêcher Alfred de prendre Lydia avec lui. Lydia, femme intelligente et remarquable, alors âgée d'une trentaine d'années, avait été mariée à un officier tsariste et avait ensuite épousé le baron Stahl, un Balte. Elle était entrée à notre service secret quand elle était réfugiée en Finlande, en 1921.

Alfred gagna la partie. Il prit Lydia avec lui aux Etats-Unis. Elle y resta environ trois ans, mais quand éclata à Paris l'affaire d'espionnage de Gordon Switz, elle y fut arrêtée, à la fin de 1932, jugée et condamnée à cinq ans de prison. La femme d'Alfred, qui était alors notre agent en Finlande, fut arrêtée également. Elle purge actuellement comme espionne soviétique une peine de dix ans dans une prison finlandaise.

Malgré toutes ses sottises, Alfred n'eut jamais personnellement d'ennuis avec la police. Toutefois, l'échec de son entreprise de faux nuisit à sa carrière. Le fait de s'être servi de communistes notoires comme Franz Fischer et Paul Roth avait été l'une de ses fautes les plus graves, car cela pouvait compromettre les partis communistes d'Europe occidentale.

Il me fallut plusieurs semaines pour tout liquider et faire rentrer les faux billets à Moscou. En mai 1930, Alfred rentra aussi chez lui ; Fischer, entre temps, était arrivé sain et sauf en U.R.S.S. Au milieu de juin, l'orage semblait avoir passé, bien que quelques faux billets de cent dollars eussent continué à apparaître ici et là dans les Balkans. Vers le 20 juin, je rentrai à Moscou pour faire mon rapport au général Berzine.

Tairov, qui était à Moscou, assista à notre entretien. Le général Berzine, en m'embrassant, m'exprima sa gratitude pour être monté sur la brèche après l'affaire de la banque Sass et Martini. Au cours de la conversation, je critiquai ouvertement toute l'entreprise.

— La fabrication de fausse monnaie n'est pas une affaire à laquelle un Etat puissant doit être mêlé, dis-je ; cela nous ravale au rang de sectes clandestines et sans ressources.

Berzine m'expliqua, lui aussi, que le plan avait été élaboré pour la Chine, où des opérations de vaste envergure étaient possibles. Il admit que cela ne convenait pas pour l'Occident. Je répliquai que c'était absurde partout.

— Est-ce que Napoléon n'a pas imprimé des billets de banque anglais ? objecta Berzine. Et je reconnaissais l'accent de Staline lui-même.

— La comparaison ne vaut rien, lui dis-je ; les conditions financières sont totalement différentes. Avec plusieurs millions de dollars en faux billets on ne peut rien faire de substantiel aujourd'hui, si ce n'est porter atteinte au prestige de l'Etat qui les a fabriqués.

Je m'en allai en pensant que l'affaire des faux billets de banque était morte et que les billets seraient détruits. Je me trompais comme me le prouvèrent les événements postérieurs de New York et de Chicago.

Alfred fut envoyé à Minsk, près de la frontière polonaise, où il avait été chargé de toutes les forces motorisées du district militaire de la Russie blanche. Franz Fischer prit un nouveau nom dès qu'il arriva en U.R.S.S. Quoique vétéran communiste en Allemagne, il ne fut pas admis dans le Parti communiste russe : c'était un sérieux handicap. Il fut employé, au bout d'un certain temps, à la section des constructions du Guépéou, qui l'envoya comme contremaître à Kolyma, en Sibérie, plus près du pôle nord et de l'Alaska que d'un chemin de fer russe... Quelques-uns d'entre nous lui adressèrent des colis de vêtements chauds mais il ne répondit jamais.

A la fin de l'automne 1931, le général Berzine m'envoya à Vienne pour intervenir une fois de plus dans une vilaine affaire. Et là encore, je retrouvai la trace de l'entreprise de fausse monnaie.

L'affaire de Chicago

Au début d'avril 1932, un nouvel avertissement était donné à Genève aux banques à propos des fameux billets de 100 dollars. Le 29 avril, le *Boersenzeitung* de Berlin annonçait que de faux billets de 100 dollars avaient fait leur réapparition à Vienne et à Budapest. Je n'y prêtai pas trop d'attention et je me dis qu'un ancien collaborateur d'Alfred avait gardé quelques billets et attendu l'occasion favorable pour les écouler sans risques. La nouvelle éclata comme une bombe à New York et à Chicago en janvier 1933 et les échos parvinrent jusqu'à Moscou, où j'étais à ce moment-là. Ils causèrent de la gêne dans les milieux du Kremlin.

Dans l'après-midi du mardi 3 janvier 1933, à l'aéroport de Newark, le service de contre-espionnage des Etats-Unis arrêtait, à sa descente d'un avion de Montréal, un certain « comte de Bülow ». Après enquête, l'homme fut identifié ; c'était Hans Dechow, qui avait son dossier de police à Chicago. On l'accusa d'être l'agent d'une bande de faux monnayeurs au Canada et à Mexico.

Le 4 janvier, les agents de la police fédérale procédèrent à New York à une autre arrestation, racontée comme suit par le *New York Times* : « Les agents de la police secrète des Etats-Unis ont arrêté la nuit dernière un jeune médecin, le Dr Valentine Gregory Burtan, accusé de faux. Son arrestation a eu lieu vingt-quatre heures après celle du « comte » von Bülow. De Chicago, on venait d'apprendre que ces agents avaient réussi à écouler 25.000 dollars dans une banque de cette ville. D'après la police, le Dr Burtan revenait de Montréal hier par le train. Le Dr Burtan est un spécialiste du cœur, attaché au Midtown Hospital. Il est âgé de trente-quatre ans et russe de naissance. »

Les autorités des Etats-Unis se trouvèrent en présence d'un cas de contrefaçon particulièrement frappant. Dechow fit des aveux complets à la police et les poursuites contre lui furent suspendues pour qu'il pût faire sa déposition. Il raconta qu'il avait été mêlé à une affaire de munitions et qu'il avait rencontré le Dr Burtan à New York au cours de l'été 1932. Dechow était en relations avec le père de Chicago. En novembre 1932, le Dr Burtan lui avait dit qu'il avait 100.000 dollars en billets de 100 dollars, qu'il les tenait d'un client, membre de la bande d'Arnold Rothstein, et qu'il ne voulait pas les changer à New York. Dechow entreprit de les changer à

Chicago. Il s'y rendit avec un échantillon et chargea de l'affaire des copains de l'endroit.

Les racketteurs de Chicago, dont huit furent inculpés, firent examiner les modèles par différents experts qui les déclarèrent authentiques. C'est alors que le Dr Burtan entra en scène. Un accord fut conclu selon lequel 30 % des bénéfices allaient à la bande qui écoulait l'argent. La somme de 100.000 dollars fut remise aux gangsters pour la changer.

Cela se passait juste avant Noël et l'écoulement marchait bien. La Continental Illinois National Bank, la Trust Company, la Northern Trust Company, le Harris Trust et la Savings Bank changèrent les billets et en envoyèrent plusieurs paquets à la Federal Reserve Bank de Chicago. C'était le 23 décembre 1932. L'arrivée de plusieurs liasses de billets de 100 dollars d'un même modèle éveilla l'attention. M. Thomas J. Callaghan, du service secret des Etats-Unis, fut chargé d'examiner les billets. Il les déclara faux et semblables à ceux trouvés à Berlin en 1930, semblables aussi à ceux découverts en divers endroits depuis 1928.

Toutes les banques de Chicago furent averties : un homme fut arrêté à la First National Bank de Chicago, alors qu'il essayait de changer cent billets de 100 dollars et dix de 1.000. Cette arrestation mit la police sur la piste de la bande clandestine, dont les membres furent irrités d'avoir été victimes d'une escroquerie. Ils étaient sûrs que l'argent était bon. Ils abandonnèrent les 40.000 dollars qui étaient encore en leurs mains et offrirent de collaborer de leur mieux avec les autorités fédérales. D'après le *New York Times*, ils « promirent de s'emparer de Burtan ».

Dechow essaya de convaincre ses amis de Chicago qu'il avait été lui aussi floué par le médecin de New York. Il retourna dans cette ville pour dissiper le malentendu avec le Dr Burtan, mais celui-ci changea d'attitude quand Dechow lui raconta ce qui s'était passé à Chicago. Il lui conseilla de partir immédiatement pour l'Europe. Cela ne plaisait pas du tout à Dechow, qui insista pour que la bande de Chicago fut payée. Au coin de la 90^e avenue et de Central Park West, après avoir quitté le Dr Burtan, Dechow fut accosté par un homme qui lui dit que s'il ne partait pas pour l'Europe au plus tôt il serait appréhendé. Après cette expérience, Dechow transigea et accepta d'aller retrouver le Dr Burtan au Canada.

Le 1^{er} janvier, Dechow arriva à Montréal, descendit au Mount Royal Hotel, où il rencontra le Dr Burtan. Ce fut un entretien vraiment désagréable pour Dechow, qui se voyait menacé de trois côtés ; les racketteurs de Chicago qui voulaient être dédommagés de leurs pertes ; les agents de police étaient sur la piste de tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire ; de plus, l'étranger qui l'avait abordé à New York était apparu à Montréal et avait réitéré sa menace. Dechow ne savait pas que le mystérieux personnage lancé à sa poursuite par le Dr Burtan était un agent du Guépéou, mais il en avait un vague soupçon. Il promit de prendre le premier bateau pour l'Europe, puis, au lieu de le faire, il décida de se livrer à la justice des Etats-Unis. Il prit l'avion pour Newark, où il fut arrêté. Il conduisit alors les agents au bureau du Dr Burtan.

L'enquête qui suivit établit que le Dr Burtan avait été un membre éminent du Parti communiste. Le 24 janvier 1933, le récit suivant paraissait dans le *New York Times* :

« Les faux billets viennent de Russie »

« La police a découvert que les 100.000 dollars de faux billets dont plusieurs ont été écoulés le mois dernier à Chicago, provenaient d'U.R.S.S.

Les billets, qui ont circulé jusqu'en Chine, sont, aux dires des experts de la Trésorerie, les contre-façons les mieux réussies qu'on ait jamais découvertes. Ils doivent avoir été fabriqués il y a six ans.

« Le gouvernement enquête au sujet du Dr V. Gregory Burtan, médecin à New York, arrêté le 4 janvier comme le principal américain impliqué dans l'affaire, pour savoir s'il est ou a été un agent du gouvernement soviétique. »

Le Dr Burtan garde son secret

Dès lors, l'enquête semble arrivée à une impasse. Au cours du procès qui s'ensuivit, le Dr Burtan garda son secret. Il ne révéla pas ses accointances avec le contre-espionnage militaire soviétique. Il mit hors de cause ses complices au sein du Parti communiste américain. Mais la police découvrit que le Dr Burtan avait, à différentes époques, à Mexico et ailleurs, pris les noms de Bourstin, de Kuhn, de George Smith, de Bail, de Frank Brill et d'Edward Kenn.

Peu après l'arrestation du Dr Burtan, Valentine Markin arrivait à Moscou, venant des Etats-Unis. Dans l'intérêt de sa propre carrière, il exploita l'affaire, espérant être mis à la tête des services secrets soviétiques aux Etats-Unis. Armé de tous les renseignements sur le scandale causé par le Dr Burtan au moment où l'U.R.S.S. cherchait à être reconnue par les Etats-Unis, Markin arrivait prêt à engager la bataille contre le général Berzine et ses collaborateurs du contre-espionnage militaire. Passant par-dessus la tête de ses supérieurs, il exposa directement le cas à Molotov.

Dans son rapport sur la situation en Amérique, Markin attaquait la façon dont Berzine avait dirigé notre activité dans ce pays. C'était un acte inouï de la part d'un jeune communiste et son entretien avec Molotov fit beaucoup de bruit dans

nos milieux. Markin gagna la bataille. Il obtint l'autorisation de faire passer notre service de contre-espionnage militaire en Amérique sous la coupe du Guépéou, c'est-à-dire de Iagoda. Et il obtint le commandement de tous nos agents secrets en Amérique.

Le 4 mars 1934, le Dr Burtan fut reconnu coupable, par le tribunal de Chicago, de trafic de fausse monnaie. Le principal témoin à charge était Dechow. Aucune preuve ne fut apportée au procès des attaches du Dr Burtan avec Moscou. Dans son réquisitoire, l'avocat général déclara que le Dr Burtan était un agent de Moscou, mais ne put le prouver. Staline s'en tira sans dommage.

Le Dr Burtan se comporta en vrai communiste. Il sut se taire. Il fut condamné à quinze ans de prison et à 5.000 dollars d'amende. Il a gardé son secret jusqu'ici.

✱

Je me trouvai nez à nez avec Franz Fischer à Moscou, en 1935, mais je le reconnus à peine. Après quatre ans de déportation en Sibérie, on lui avait permis de venir dans la capitale pour consulter un médecin, acheter des médicaments et autres objets dont il avait besoin. Adapté aux régions polaires, il s'y était marié avec une exilée qui lui avait donné un enfant. Il était terriblement changé.

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi ? lui demandai-je.

Il murmura une réponse incohérente. J'essayai de renouer les fils de notre ancienne camaraderie. Sa mémoire semblait s'être évanouie. Toute flamme l'avait quitté. Sa figure étrange et distraite ne ressemblait guère à celle du révolté ardent qu'il avait été quelques années plus tôt. Le déguisement qu'il avait adopté à Vienne semblait avoir déteint sur lui. Je ne devais plus le revoir.

Bénès et Staline

LES chefs des Grandes puissances mis à part, Bénès fut incontestablement l'homme politique le plus influent durant la dernière guerre mondiale. Lui seul avait une audience exceptionnelle auprès de Churchill, Roosevelt et Staline et il fut présenté comme l'exemple vivant de la possibilité d'une coopération fructueuse avec les Soviets. Lorsque, dans la seconde moitié de la guerre, les premières grandes difficultés surgirent dans deux autres pays slaves : en Yougoslavie, à la suite du conflit des forces nationalistes et communistes, et en Pologne, après la découverte du massacre de Katyn, la Tchécoslovaquie était évoquée pour montrer que ces difficultés ne faisaient pas preuve et qu'il fallait en rejeter la responsabilité sur les hommes politiques de ces deux pays, « qui ne possédaient pas un homme d'Etat comme la Tchécoslovaquie avait Bénès ».

Le coup d'Etat de février 1948 mit fin à ce mythe. Mais longtemps les rapports entre Bénès et les Soviets durant la guerre sont demeurés obscurs et c'est pourquoi on est heureux de pouvoir disposer aujourd'hui sur ce sujet d'un livre dont l'auteur est *Eduard Taborsky*, secrétaire personnel de Bénès, qui l'accompagna dans ses deux voyages à Moscou, tint son journal et posséda les copies de tous les documents rédigés alors. C'est donc en s'appuyant sur une information de tout premier ordre qu'il présente un tableau vivante de deux visites que Bénès fit à Staline, la

première fin 1943, la seconde au début de 1945 (1)

✱

Bénès était depuis longtemps un partisan fervent d'une coopération avec les Soviets. Il la croyait nécessaire, et utile, tant pour la Tchécoslovaquie que pour les grandes démocraties occidentales. Il la croyait aussi possible en 1935, et il avait conclu un pacte avec les Soviets et même après le pacte Hitler-Staline, il resta fermement sur sa position. Ainsi, dans un message confidentiel, daté du 4 octobre 1939, il écrivit : « Au cas où serait formé en Grande-Bretagne un nouveau gouvernement ayant Churchill à sa tête, on fera tout ce qui est possible pour faire aboutir une alliance avec la Russie. » C'était à l'époque de la lune de miel entre Berlin et Moscou, et il est caractéristique que Bénès n'attendait pas la conclusion d'une alliance anglo-soviétique de la rupture de Staline avec Hitler, mais de l'action de Churchill envers Staline, alors allié de Hitler.

Dès que la guerre fut déclanchée entre l'Allemagne et l'U.R.S.S., Bénès commença sa grande opération. Il écrivit à Staline et Molotov et il se

(1) E. Taborsky, *Bénès and Staline*, Moscow, 1943 and 1945, « of Central European Affairs », July 1953.

porta garant devant l'Occident de la bonne volonté de Staline, de son désir de coopérer avec les démocraties occidentales, non seulement pour gagner la guerre, mais pour construire la paix. C'est dans cette intention que Bénès rendit visite à Roosevelt et lui parla dans les termes les plus chaleureux de la collaboration étroite avec Moscou : « *Ce qui s'est produit après la guerre de 1918 ne doit plus se répéter ! la Russie ne doit pas rester isolée, mais elle doit participer pleinement aux affaires mondiales.* »

La première visite à Moscou

Dès son arrivée sur le territoire de l'U.R.S.S., Bénès fut accueilli par Korneitchouk, vice-ministre des Affaires étrangères, qui l'accompagna jusqu'à l'arrivée à Moscou le 11 décembre 1943. Korneitchouk était chargé de créer un climat favorable pour la rencontre avec Staline, ce dont il s'acquitta très bien. Durant le voyage, il ne cessa de parler à Bénès de la coopération fraternelle des peuples slaves, coopération basée sur l'égalité et l'indépendance, et ne perdit aucune occasion de parler avec mépris « *des anciennes idéologies gauchistes et déviationnistes, qui n'avaient rien de commun avec les traditions du peuple russe et ukrainien.* »

Lors de la rencontre, la première depuis 1935, Staline fit preuve de la plus grande courtoisie. La conférence de Téhéran venait de se terminer et Staline était visiblement très content de ses résultats. A chaque instant il revenait sur la réunion et son atmosphère amicale. Il raconta que Winston (c'est ainsi qu'il appela Churchill) lui avait remis le glaive de Coventry destiné à la ville héroïque de Stalingrad, qu'ils s'étaient embrassés, qu'ils avaient échangé des plaisanteries et qu'il estimait beaucoup Churchill et Roosevelt, etc...

Bénès était venu à Moscou pour conclure un Traité d'amitié d'assistance mutuelle et de coopération après-guerre avec l'U.R.S.S. Le résultat fut facilement atteint. Le traité stipulait entre autres choses : « *Les Hautes parties contractantes agiront en accord avec les principes du respect mutuel de leur indépendance et leur souveraineté, de même avec le principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures de l'autre Etat.* » Dans sa lettre écrite à Jan Masaryk à Londres, Bénès disait : « *Nos partenaires ne perdaient pas une seule occasion de souligner autant que possible, que nos affaires intérieures ne les concernaient pas et qu'ils ne voulaient pas s'y immiscer.* » Staline et Molotov allaient si loin dans ce sens qu'ils refusaient même d'écouter Bénès chaque fois qu'il essayait d'expliquer comment il concevait le développement futur de la Tchécoslovaquie.

Le Traité fut calqué sur celui qui avait été conclu entre l'Angleterre et l'U.R.S.S. en 1942, mais il comportait certaines modifications dans ses formules, qui paraissaient à Bénès comme nuances sans grande importance. Bénès ne s'imaginait pas que quatre ans plus tard Staline invoquerait le Traité pour interdire à la Tchécoslovaquie d'accepter le plan Marshall, en se référant à l'article qui interdisait à la Tchécoslovaquie l'adhésion à une coalition armée contre l'U.R.S.S. !

L'autre thème des pourparlers fut la prochaine entrée de l'armée rouge en Tchécoslovaquie. Bénès demandait que l'administration civile dans les régions libérées par les Soviétiques soit remise le plus vite possible aux Tchécoslovaques, ce que Staline promit, en l'assurant de nouveau de la non-immixtion soviétique dans les affaires du pays. Le problème de la Ruthénie (Ukraine-subcarpathique) qui avant Munich faisait partie de

la Tchécoslovaquie, et qui avait été ensuite incorporée à la Hongrie, suscita un effort tout particulier de Bénès, qui tenait à obtenir des Soviétiques la garantie de la reconstruction de l'Etat tchécoslovaque dans ses frontières d'avant Munich. Lorsqu'il évoqua la question, Staline coupa court, en disant : « *La Russie sub-carpathique retournera à la Tchécoslovaquie. Nous avons reconnu les frontières tchécoslovaques d'avant Munich ; c'est réglé une fois et pour tout le monde.* »

Bénès demanda également l'appui soviétique pour réaliser son plan de transfert de la population des Sudètes en Allemagne. Staline et Molotov lui promirent l'appui total. « *C'est de la bagatelle, c'est facile !* » disait Molotov, lorsque Bénès lui expliquait qu'environ deux millions ou plus des Sudètes devaient partir pour l'Allemagne. Et Staline fut encore plus généreux. Le 18 décembre à la fin de leur entretien, il amena Bénès devant une grande carte géographique de l'Europe. Staline avait déjà marqué sur cette carte les frontières orientales de l'Allemagne vaincue. Le territoire de la Prusse orientale appartenait déjà à l'U.R.S.S. La ligne de l'Oder formait la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Lorsque Bénès remarqua que les Polonais pensaient que leur territoire devait se prolonger vers le sud-est jusqu'à la Neisse, Staline prit son crayon rouge, et sans plus, attribua cette région aux Polonais. Tenant encore son crayon rouge, il demanda à Bénès ce qu'il voulait pour la Tchécoslovaquie. Surpris devant cette question, Bénès exprima le désir de voir les frontières tchécoslovaques un peu plus droites et indiqua comme exemple la région de Glatz. Staline qui cachait à peine son étonnement devant la modestie des revendications de Bénès, attribua d'un trait cette région pour la Tchécoslovaquie. (En réalité, lors du partage définitif, elle fut cédée à la Pologne).

Tout le séjour de Bénès se déroula sous ce signe de la cordialité la plus parfaite. Une seule fois, Staline mit Bénès dans l'embarras, en lui posant brusquement au cours d'un diner officiel, la question suivante : « *Et pourquoi n'avez-vous pas lutté en 1938 ?* » La question prit Bénès à l'improviste. Il ne pouvait dire à Staline qu'une part de la responsabilité en incombait aux Soviétiques ; il se contenta de jeter tout le fardeau sur le dos de la France et de l'Angleterre.

Staline et Bénès discutèrent également de la question des relations soviéto-polonaises. Avant le départ de Bénès, Mikolaïtchich était venu le voir et lui demander de se faire l'intermédiaire entre lui et le Kremlin. Staline demanda à Bénès son opinion personnelle sur Mikolaïtchich, et, ayant reçu la réponse satisfaisante, donna l'assurance à Bénès que l'Union soviétique ne se mêlerait pas des affaires intérieures polonaises, qu'il trouvait Mikolaïtchich acceptable comme premier ministre et pour finir, il se leva, un verre de vodka à la main, et porta un toast à Mikolaïtchich.

Lorsque Bénès rentra de son dernier entretien avec Staline, le 18 décembre, il déclara triomphalement à sa suite : « *Nous sommes arrivés à un accord complet sur toutes les questions.* » De Londres, il envoya un message secret à ses collaborateurs en Tchécoslovaquie : « *Les négociations à Moscou, la signature du Traité et les conversations que j'ai eues avec les représentants soviétiques m'ont donné complète satisfaction. Les Russes nous soutiendront dans toutes les questions principales concernant la sécurité de la République... L'U.R.S.S. n'a posé aucune condition pour la coopération avec nous. Nos réformes d'après la guerre ne signifieront nullement la soviétisation de l'Etat mais la réforme progressive des conditions économiques et sociales...* »

Entre les deux voyages à Moscou

L'enchantement de Bénès pour les conceptions larges et tolérantes de Staline connut les premiers nuages lorsque l'armée rouge franchit les frontières tchécoslovaques ; son comportement fut loin en effet de ce qu'avait promis Staline. Le meilleur exemple fut fourni par le procédé soviétique en Ukraine subcarpathique.

L'armée rouge occupa la région en octobre 1944 et immédiatement une délégation du gouvernement de Bénès y vint s'installer. Mais bientôt les rapports alarmants commencèrent à affluer à Londres. Les agents communistes, aidés par l'armée rouge, prenaient partout le pouvoir ; les conseils municipaux furent obligés de signer les pétitions réclamant l'incorporation à l'Ukraine soviétique, la population fut enrôlée dans l'armée rouge et la délégation gouvernementale de Bénès, privée même du contact radio-télégraphique avec Londres, se trouvait comme internée. En même temps, la radio soviétique commença à diffuser les télégrammes de la population de Ruthénie, déclarant que « *le rêve séculaire de la Ruthénie était de vivre en famille avec les peuples ukrainiens* ». Prise dans ce piège, la délégation gouvernementale envoya secrètement le message suivant à Bénès : « *La transmission des pouvoirs n'est qu'une mystification. Le Comité national ruthène a été formé sans aucun accord préalable avec le délégué gouvernemental. Il s'est déclaré lui-même le gouvernement, il a adopté une résolution sur la séparation de la Ruthénie de la Tchécoslovaquie et a ordonné au délégué gouvernemental de quitter la région. Tout est perdu.* »

Quelle fut la réaction de Bénès devant ces faits ? Son secrétaire écrit : « *Bénès fut profondément troublé par ces preuves répétées du manque de parole soviétique. Cependant, sa confiance en la parole de Staline fut si ferme qu'il refusa d'abord de croire que les hommes du Kremlin aient pu le décevoir. Il pensa que les commandants locaux soviétiques avaient mal interprété les instructions et dans son message à son délégué gouvernemental, il répondit : « Il me semble que le gouvernement ukrainien, les soldats ukrainiens et notamment le P.C. ukrainien ont intentionnellement procédé d'une autre façon. Ils voudraient placer Moscou et nous-mêmes devant un fait accompli... »*

« *L'ambassadeur tchèque à Moscou, Fierlinger fut chargé de s'informer auprès de Zorine, qui lui répondit : « Comme nous vous l'avons promis et comme c'est prévu dans le Traité soviéto-tchécoslovaque, nous ne sommes pas autorisés et nous ne voulons pas nous immiscer dans vos affaires intérieures ». Le délégué gouvernemental ayant quitté la Ruthénie, vint s'enquérir auprès de Molotov, qui lui déclara : « On ne peut pas s'attendre à ce que l'Union soviétique s'oppose à l'expression spontanée de la volonté du peuple qui éprouve une affinité étroite avec la nation ukrainienne. » Enfin Staline lui-même envoya une lettre à Bénès, où il disait : « Aujourd'hui j'ai été informé par le camarade Gottwald que le gouvernement tchécoslovaque est inquiet sur les événements en Ukraine subcarpathique, présumant que le gouvernement soviétique a l'intention de résoudre unilatéralement la question de l'Ukraine subcarpathique, en dépit des accords existants entre nos deux pays. Je dois vous dire que si vous avez acquis une telle opinion, elle est née d'un malentendu. »*

Bénès s'empressa de répondre à Staline, le 24 janvier 1945 pour souligner sa satisfaction : « *Il est certain que, dans certains cercles, les événements qui se sont produits en Ukraine subcarpa-*

thique ont créé un malaise. Mais ces événements étaient d'un caractère purement local et furent causés par des facteurs purement locaux... Cependant, je vous assure très catégoriquement que ni moi ni mon gouvernement n'avons soupçonné un seul instant que le gouvernement soviétique désire résoudre le problème de l'Ukraine subcarpathique d'une façon unilatérale ou qu'il avait l'intention de violer les accords conclus entre nos deux Etats. Je suis parfaitement au courant des principes de la politique de l'Union soviétique et je sais qu'une telle action serait impossible de votre part. C'est pourquoi, je vous prie de croire à ma parole. »

Cette correspondance ne changea rien à l'intention soviétique d'incorporer l'Ukraine subcarpathique, ce qu'elle fit en réalité. D'après son secrétaire, l'état d'esprit de Bénès fut dès ce moment-là défini par l'idée : sauvons ce qu'on peut sauver.

Le second voyage à Moscou

Bénès arriva pour la seconde fois à Moscou le 17 mars 1945. Il y fut accueilli pompeusement, comme en 1943. Mais, entre temps, la situation avait évolué à l'avantage des Soviétiques : l'armée rouge occupait la Pologne et se trouvait devant les portes de Berlin et de Prague. Staline était déjà en train de conquérir l'Europe orientale et centrale : il avait donc moins besoin de Bénès qu'en 1943. Il le montra d'une façon très claire, en laissant Molotov traiter tout seul avec Bénès, alors que, lors de la précédente visite, Staline avait tenu à mener lui-même les négociations. A son tour, Molotov demanda à Bénès quelles tranches du territoire allemand il voudrait pour les Tchèques et fut lui aussi surpris par la réponse de Bénès : « *Nous ne voulons pas les Allemands chez nous, mais hors de chez nous* ».

Toutefois, Staline offrit un dîner officiel à Bénès, où il prononça deux discours caractéristiques. Le premier fut un toast porté à l'armée rouge, d'où il ressortait clairement que Staline n'ignorait pas les actes de cruauté commis par les soldats soviétiques : « *Vous portez les toasts à l'audacieuse, glorieuse, héroïque armée rouge et vous lui rendez hommage en ces termes en parlant de leurs batailles. Mais ce n'est pas une armée d'anges. Comme tout autre armée, l'armée rouge a également commis des actes de libérinage. Cependant, il est nécessaire de la comprendre... Tout le monde parle du soldat rouge comme d'un héros et lui-même se sent tel. Etant un héros, il pense qu'on doit lui pardonner. On doit le comprendre et le regarder avec indulgence. Je sais que beaucoup d'autres malentendus se produiront encore et que l'armée rouge commettra encore des actes semblables sur votre territoire... Pour que notre amitié ne soit pas troublée, il est essentiel de comprendre que l'armée n'est pas composée d'anges. »*

Dans le second discours, Staline donna libre cours à sa haine contre les Allemands : « *Je hais les Allemands. Les Slaves ont payé la note lors de la première guerre mondiale et de même la seconde guerre mondiale est faite à leurs frais. Dans la première guerre, les Anglais et les Français ont combattu les Allemands, mais les Slaves ont payé cher pour cela. Et finalement les Allemands ont été remis sur leurs pieds soi-disant pour assurer l'équilibre européen des forces. De même dans la guerre actuelle, tout est résolu aux frais des Slaves. Les Français ont ouvert leurs portes aux Allemands, les Allemands ont occupé une partie de la France et l'autre resta innocente. La Belgique et la Hollande ont également*

failli (Staline accompagna ces paroles d'un geste plein de mépris). L'Angleterre est une île et peut se maintenir. Et qui souffrit de nouveau ? Les Allemands se précipitèrent sur les Slaves et Tchèques, Slovaques, Ukrainiens, Russes et Yougoslaves payèrent cher pour cela. Les Bulgares seuls pensent que s'ils restent neutres, ils peuvent échapper à l'orage. Mais cela ne s'est révélé ni honnête ni profitable. Ces jours-ci nous allons briser les Allemands de telle façon qu'ils ne puissent plus jamais renouveler leur attaque contre les Slaves. Nous sommes en train d'essayer de les rendre inoffensifs. L'Union soviétique ne désire rien d'autre que d'acquiescer les alliés qui seront toujours prêts à résister au danger allemand. L'Union soviétique ne veut pas s'immiscer dans les affaires intérieures de ses alliés. Je sais que même parmi vous il y a des gens qui en doutent. Vous êtes sceptiques, mais je vous donne l'assurance que nous ne nous mêlons jamais des affaires intérieures de nos alliés. »

L'affaire principale que Bénès traita cette fois à Moscou fut la formation du gouvernement de coalition. Lors de sa première visite en décembre 1943, Bénès avait invité les chefs communistes tchécoslovaques qui se trouvaient à Moscou à rejoindre son gouvernement à Londres. Mais ceux-ci avaient refusé et réclamé la constitution d'un nouveau gouvernement dans le pays libéré. Ils attendaient l'entrée de l'armée rouge en Tchécoslovaquie pour pouvoir dicter leurs conditions. En mars 1945, le moment était venu de réaliser ce projet. Lorsque les délégués des partis démocratiques arrivèrent à Moscou, Gottwald leur soumit un mémoire de 32 pages dactylographiées, comme « programme du gouvernement du Front national des Tchèques et des Slovaques ». A part

quelques changements mineurs, ce projet de Gottwald fut accepté et fut proclamé à Kosice, siège provisoire du gouvernement.

Lors de la constitution du gouvernement, les communistes prirent les positions-clés, notamment le ministère de l'Intérieur. Ils placèrent de même, à d'autres postes importants, des agents fidèles, le général Svoboda à la Défense nationale et Fierlinger à la présidence du Conseil. Toutefois, ils ne laissaient échapper aucune occasion de souligner combien il était généreux de leur part de ne pas avoir réclamé pour eux le poste de président du gouvernement.

Bénès accepta tout. Bénès à la présidence de la République, Fierlinger, président du Conseil, les postes-clés aux mains des communistes : le chemin de février 1948 était déjà tracé.

En août 1948, peu de temps avant sa mort, Bénès envoya un message à son ancien secrétaire personnel : « Ma plus grosse erreur fut que je refusai de croire jusqu'au dernier moment que Staline, lui-même, me mentait cyniquement, en 1935 aussi bien que plus tard, et que les garanties qu'il avait données à moi et à Masaryk n'étaient que fourberies. »

Tel fut le dernier mot de Bénès sur Staline. Quant aux communistes, ils ont dit eux aussi leur dernier mot sur leur ancien allié. Lors des récents troubles de Tchécoslovaquie, début juin, les manifestants avaient, en certains endroits déchiré les portraits de Gottwald et hissé ceux de Bénès. La presse communiste tchécoslovaque en profita pour qualifier Bénès de « vieil agent impérialiste ».

La suppression de l'Eglise orthodoxe ukrainienne

Les bolcheviks et leurs partisans à l'étranger, ainsi que les soi-disant « progressistes » ou « neutralistes » de toutes sortes, prônent la « tolérance » religieuse du régime soviétique et donnent en exemple le rétablissement du patriarcat de l'Eglise orthodoxe à Moscou. Pour ce qui est de la « tolérance » stalinienne à l'égard de l'Eglise catholique ukrainienne, les lecteurs du B.E.I.P.I. la connaissent déjà (1). Mais c'est le destin de l'Eglise orthodoxe ukrainienne qui fera encore mieux comprendre la politique de Staline en matière religieuse.

Un peu d'histoire

L'Ukraine, qui faisait partie de l'empire varégoruthène pré-mongol, s'était convertie au christianisme à la fin du X^e siècle. Bien que tout le haut clergé, à peu d'exceptions près, fût grec, il ne semble pas que l'Ukraine ait suivi le schisme survenu au sein de l'Eglise oecuménique en 1054. L'Union religieuse avec Rome (1596) qui eut lieu à l'époque où les pays ukrainiens étaient englobés dans la « République polonaise », pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici, ne re-

cut pas l'adhésion de toute l'Ukraine, restée en grande majorité orthodoxe.

Depuis 1654, date à laquelle la plus grande partie de l'Ukraine avait accepté la protection du tsar de Moscou, le patriarche moscovite essaya de mettre la main sur l'Eglise ukrainienne. En 1685, le gouvernement de Moscou s'adressa au gouvernement turc, maître souverain de l'Eglise grecque, dont dépendait canoniquement l'Eglise ukrainienne, et lui demanda de faire pression sur l'Eglise de Constantinople afin que l'Eglise de l'Ukraine devint partie intégrante du patriarcat de Moscou. Le Grand Vizir turc, pour des raisons politiques, obligea alors les patriarches de Constantinople, de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie à renoncer « volontairement » à l'Eglise ukrainienne. Depuis lors cette dernière est devenue l'apanage du patriarcat de Moscou.

Dès la fin du XVIII^e siècle, aucun métropolitain de Kiev n'était ukrainien et l'Eglise orthodoxe de l'Ukraine fut soumise à une russification intense. Mais cette russification ne touchait pas le bas clergé, resté national. Plus d'un homme politique ukrainien ayant joué un rôle dans la révolution de 1917 était issu du bas clergé et avait reçu son instruction dans un séminaire ecclésiastique.

A la fin de 1917, un groupe de prêtres ukrainiens créa un « Concile ukrainien » où le haut clergé ukrainien était en minorité. Le patriarche de Moscou et le haut clergé en Ukraine s'opposèrent résolument à l'autocéphalie de l'Eglise orthodoxe ukrainienne, but du « Concile ukrainien ».

(1) Voir l'article paru dans le B.E.I.P.I. du 16-31 juillet 1952 sous le titre : *Un prêtre progressiste victime des Soviets* : Gabriel Kostelnik, et plus récemment : *La première église victime du communisme* : l'Eglise orthodoxe russe, B.E.I.P.I., 16-31 octobre 1953.

En mars 1918, les Allemands se rendirent maîtres de l'Ukraine et l'Hetman Paul Skoropadski devint chef de l'Etat ukrainien. Il fallait élire un nouveau métropolite de Kiev, car l'ancien, le métropolite Vladimir, avait été assassiné par les bolcheviks en février 1918. Le 19 mai 1918, l'élection eut lieu et le candidat pro-russe, Antoine, personnage trop connu par sa lutte contre l'Uniatisme (2), fut élu par 160 contre 130 voix au candidat ukrainien. Le grand électeur dans ce « Concile » était le métropolite Euloge, autre personnage également bien connu par sa lutte contre l'Uniatisme en Galicie (3).

Le patriarche de Moscou, Tikhon, s'empressa de confirmer l'élection d'Antoine. Le 9 juillet 1918, le « Concile ukrainien » vota le statut de l'Eglise orthodoxe en Ukraine. Elle devenait autonome, mais elle « était liée canoniquement au patriarche de toutes les Russies » qui devait confirmer le métropolite de Kiev et « bénir » tous les évêques. Il était également le juge suprême de tous les évêques du « diocèse ukrainien » ! Enfin le nom du « patriarche de toutes les Russies » devait être invoqué dans les offices religieux.

L'Eglise orthodoxe ukrainienne sous les Soviets

Le premier concile panukrainien, après l'établissement du régime soviétique, eut lieu du 14 au 30 octobre 1921 (4). Invoquant « le temps des apôtres », le concile commença par consacrer deux évêques qui à leur tour nommèrent vingt-sept évêques pour tout le pays. Ces dispositions avaient été prises après le refus des évêques soumis au patriarche de Moscou de consacrer les nouveaux évêques ukrainiens. V. Lypkivski fut alors nommé « métropolite de Kiev et de toute l'Ukraine ». Ensuite le concile décréta l'indépendance de l'Eglise ukrainienne et introduisit la langue ukrainienne dans les offices religieux au lieu du slavon.

Les paysans adhèrent en masse à l'Eglise ukrainienne. Il suffit de citer dans cet ordre d'idées un seul fait que nous trouvons exprimé en termes voilés, bien entendu, dans le journal ukrainien de Kiev, *Proletarska Pravda*, du 29 octobre 1921.

Sorotchyntsi, dans la région de Poltava, lieu de naissance de Gogol, comptait en 1921 18.000 habitants ; 12.000 d'entre eux s'inscrivirent dans l'Eglise ukrainienne.

Si l'on en croit l'émission de *La Voix du Canada* de juillet 1953, l'Eglise ukrainienne comptait en 1925 80 évêques, 2.300 prêtres et 1.500 communautés religieuses avec plus de dix millions de fidèles (5).

Pourquoi ces paysans ont-ils adhéré en si grand nombre à l'Eglise ukrainienne ? Certes, il est difficile d'expliquer tout mouvement irrationalnel, mais autant que l'on puisse juger d'après

les documents publiés, ce fut surtout la répugnance des paysans à l'égard de l'ancienne Eglise d'Etat synodale (6), où le pape et l'*ouriadnik*, chef de la police du village, marchaient de pair. Or, le patriarche de Moscou n'était pour eux que le successeur de cette Eglise d'Etat... Ils choisirent donc l'Eglise ukrainienne où la langue liturgique était leur langue.

D'où venaient les évêques et les prêtres de cette Eglise ukrainienne ? Il y avait parmi eux des hommes profondément croyants, le métropolite Vasyl Lypkivski était du nombre. Mais il y avait aussi, surtout parmi les prêtres, des hommes ayant appartenu jadis aux organisations qui avaient combattu les bolcheviks, lors de la guerre civile en Ukraine. Ils suivaient, d'ailleurs, une ancienne tradition ukrainienne qui voulait qu'un cosaque arrivé à un certain âge échangeât le sabre contre la soutane...

Enfin il ne faut pas oublier que dans cette Eglise ukrainienne les fidèles jouaient un rôle plus important que dans l'Eglise synodale. Or, nombre de ces fidèles avaient adhéré à l'Eglise ukrainienne comme à la seule organisation nationale, légalement autorisée. Tel était le cas de Vladimir Tchekhivski. Ancien membre de la gauche du parti social-démocrate ukrainien, ancien élève de l'Académie ecclésiastique de Kiev, il avait gardé la foi et, comme on disait de lui, il voulait concilier Marx et le christianisme. Né en 1874, il était président du Conseil du gouvernement du Directoire qui renversa l'Hetman Skoropadski au début de 1918, et il avait été l'un des fondateurs de l'Eglise autocéphale ukrainienne en 1921 (7).

Pourquoi les Soviets avaient-ils non seulement autorisé l'existence légale de cette Eglise, mais encore l'avaient favorisée à ses débuts, ainsi que l'avoua un des accusés au procès de l'Union de la Libération de l'Ukraine, le prêtre Tovkatch ? (8). Cette attitude « bienveillante » a pu être imposée à Moscou par les « borotbyste » (partisans de la lutte) qui étaient alors à la tête du gouvernement soviétique de l'Ukraine (9) et qui recherchaient l'appui des paysans dont la grande masse, comme nous l'avons dit, avait rallié l'Eglise ukrainienne.

Moscou avait d'ailleurs ses propres raisons, indépendantes de celles de Kharkov, de soutenir au début l'Eglise ukrainienne : le gouvernement soviétique menait dans les années 1920-1926 une lutte acharnée contre le patriarche Tikhon. Or, en soutenant l'Eglise ukrainienne, opposée à celle de Tikhon, Moscou contribuait à la désagrégation de l'Eglise orthodoxe panrusse, son but suprême.

Seulement il se produisit dans le domaine religieux un phénomène analogue à celui qui s'était produit dans le domaine de l'ukrainisation (10) : le succès de l'Eglise autocéphale ukrainienne fut tel que Moscou prit peur.

Le 25 novembre 1925, le *Communiste* de Khar-

(6) Ce qu'était cette Eglise, on le voit dans les dernières pages si vigoureuses du grand livre de Pierre Pascal, *Avvakum et les débuts du Raskol*, Paris, 1938.

(7) Condamné en 1930 à dix ans de prison, lors du procès de l'Union de la Libération de l'Ukraine, Tchekhivski disparut sans laisser de traces. Cf. *Les principaux communistes ukrainiens liquidés par Moscou jusqu'en 1939*, dans le B.E.I.P.I. du 1-15 juin 1953, p. 9.

(8) Voir *Spilka vyzvolennia Ukraïny, Stenografitchnyi zvit soudovoho protsesou* (Compte rendu sténographique du procès de l'Union de la Libération de l'Ukraine). En ukrainien. Editions d'Etat ukrainien, 1 seul volume paru, p. 441.

(9) Elie Borschak : *L'Ukraine sous le régime soviétique*, supplément au numéro 73 de B.E.I.P.I., 16-30 septembre 1952, pp. 4-5.

(10) *Ibid.*, p. 5.

(2) Il s'agit d'Antoine Khrapovitski qui, plus tard, dans l'émigration, se sépara de l'Eglise orthodoxe d'Euloge et devint chef de l'Eglise dite de Karlovci, en Yougoslavie.

(3) Il a été à la tête de l'Eglise orthodoxe dans l'émigration avec pour siège Paris, et avant sa mort (1946), passa sous la juridiction du patriarche de Moscou. Voir ses souvenirs instructifs, en russe : *Pout moei jizni*. Paris, YMCA Press, 1947, 676 pages.

(4) *Diannia Vseukraïnskoho pravoslavnoho Sobora tserkovnoho v Kyïvi*, 14-30 X 1921, p. 43 (en ukrainien).

(5) L'abréviation de cette église en ukrainien est : U.A.P.T. (Oukraïnska avtokefalna pravoslavna Tserkva

kov publia un article inspiré par Moscou, où il s'attaquait à l'Eglise ukrainienne « qui a une influence considérable dans l'Ukraine de la rive droite ». Le *Communiste* assurait que le clergé de l'Eglise ukrainienne comptait 70 % d'anciens partisans de Petlioura. Il citait avec indignation les paroles de l'évêque de Kharkov, Iarochenko : « Autrefois les cosaques s'assemblaient autour de leur Eglise et sous sa direction, défendaient, armes à la main, leurs droits nationaux »...

Aussi n'est-on pas étonné de trouver, entre 1925 et 1930, dans les journaux soviétiques de l'Ukraine des abjurations de prêtres, abjurations dont la Tcheka connaît le secret... Nous nous bornerons à en citer deux : le 25 septembre 1926, la *Proletarska Pravda* de Kiev publia la déclaration suivante du prêtre Kovrijenko : « Après avoir été prêtre pendant quatre ans, je suis arrivé à la conclusion que mon activité était nuisible aux travailleurs. En mars 1926, j'ai abandonné ma paroisse et désormais je renonce complètement à mon activité préjudiciable aux travailleurs des Républiques Soviétiques. » Le prêtre Filonovski publia de son côté, dans le même journal, le 2 octobre 1926, une déclaration analogue : « Il y a treize ans que je fus ordonné prêtre. Pendant tout ce temps j'ai été le représentant de la classe bourgeoise et j'ai inoculé le poison religieux au peuple. Mais à présent je comprends à quel point la religion des popes est un leurre. Les popes se contentent de parler aux fidèles des biens divins, tout en gardant pour eux les biens terrestres. C'est pourquoi je renonce à mon état de prêtre et je demande à tous les citoyens de me pardonner les erreurs passées. »

En 1930, Staline devenu tout-puissant, décida d'en finir avec l'Eglise autocéphale ukrainienne. L'affaire se déroula alors selon les rites bien établis en U.R.S.S.. A partir de janvier 1930, les lettres d'abjuration de prêtres et même d'évêques abondent dans la *Proletarska Pravda* de Kiev. Le 5 février parut la lettre de l'évêque Marc Hrouchevski, affirmant que « la soi-disant Eglise autocéphale avait toujours manifesté des tendances contre-révolutionnaires. » Un jour avant, le 4 février, le *Communiste* de Kharkov avait publié un long article, où il assurait que l'Eglise ukrainienne était composée d'éléments hostiles aux Soviétiques et que son clergé dirigeait le mouvement contre-révolutionnaire. Le 6 février, Iaroslavski en personne, feu spécialiste de la lutte antireligieuse, faisait paraître dans la *Pravda* de Moscou un article virulent contre l'Eglise ukrainienne, ac-

cusant nommément de « menées contre-révolutionnaires » le métropolite Lypkivski, les évêques Iarochenko, Orlyk, Chevtchenko... et Vladimir Tchékivski.

En effet, d'après la *Proletarska Pravda* de Kiev du même 6 février 1930, une réunion des évêques ukrainiens avait eu lieu les 28-29 octobre 1929. Ces évêques reconnurent que « l'Eglise n'était pas une organisation révolutionnaire et que par conséquent elle devait procéder à sa propre liquidation ». Le lendemain, 7 février 1930, l'agence Tass annonça que « le concile de l'Eglise orthodoxe ukrainienne à Kiev avait décidé sa liquidation... Le concile avait constaté de lui-même, avec tristesse, que le métropolite Lypkivski et nombre d'évêques étaient allés jusqu'à commettre des actes antisoviétiques, sous le couvert de l'Eglise »... Tout ceci n'était qu'une préparation au procès de l'Union de la Libération de l'Ukraine où l'Eglise orthodoxe devait être englobée (11). Ce procès eut lieu en mars 1930.

Ainsi, comme on le voit, les Soviétiques, soucieux de leur « tolérance » dans le domaine religieux, n'étaient pas intervenus directement dans les affaires de l'Eglise ukrainienne. Ils avaient préféré laisser cette besogne au clergé ukrainien et au président du tribunal, appelé à juger l'Union de la Libération de l'Ukraine, Antoine Prykhodko et aux avocats généraux, Akhmatov et P. Lioubchenko, tous liquidés depuis lors.

L'Eglise autocéphale ukrainienne avait vécu.

En 1937, l'année de Iejov, tous les anciens évêques ukrainiens, y compris le métropolite Lypkivski, plusieurs milliers de prêtres et des dizaines de milliers de fidèles furent déportés dans le nord de la Russie. Aujourd'hui l'Eglise autocéphale ukrainienne n'existe plus légalement derrière le rideau de fer. Elle n'a survécu qu'à l'étranger, où jusqu'à nos jours, le grand public a ignoré et ignore encore l'existence même de cette Eglise.

(11) Dans la *Spilka...* (v. p. 12, n. 8), l'acte d'accusation de l'Eglise ukrainienne, celui de V. Tchekhiivski, « ancien chef de l'Eglise autocéphale ukrainienne », celui de son frère le prêtre Michel, de Constantin Tovkatch, « ancien prêtre » et de Josef Karpovytch « chef du mouvement autocéphale de la région de Tchernihiv », occupent 23 pages, (pp. 65-78, 150-160).

Les sciences naturelles dans la Russie d'aujourd'hui⁽¹⁾

LA conception que l'Occident se fait des sciences naturelles dans la Russie soviétique d'aujourd'hui est confuse, teintée pour une grande part d'éléments de propagande. D'un côté, on est persuadé que la science soviétique est par elle-même passablement arriérée, que les indéniables progrès scientifiques et techniques faits en U.R.S.S. ont été rendus possibles seulement grâce à l'espionnage et à l'enlèvement d'experts allemands, et naturellement, que l'ingérence de la politique dans certaines branches scientifiques, ces dernières années, a totalement paralysé tout travail productif dans les disciplines atteintes. De l'autre côté, il y a la croyance aveugle des « fidèles »

que la science russe est un enfant du régime soviétique, qu'avant la révolution il n'existait pas de recherche scientifique en Russie, mais que maintenant, la science soviétique va de découvertes en découvertes, dans ses efforts assidus pour transformer la nature selon l'esprit de Sta-

(1) Cette étude dans laquelle nous avons pratiqué quelques coupures a paru dans la revue sociale-démocrate suédoise *Tiden*, (numéro 6, 1953), sous la signature Bengt Sjögren. Titre original : « Sovjetrysk naturvetenskap av i dag ». Les sous-titres sont du traducteur.

line. L'espoir de l'auteur de ces lignes est de réussir à balayer au moins une partie de ces erreurs. Commençons par un coup d'œil rétrospectif.

La science russe avant la révolution

Sur l'initiative de Pierre le Grand, qui fit un travail considérable en vue d'euro-péaniser son pays, fut fondée à Saint-Petersbourg en 1724 une académie des sciences. On l'organisa sur le modèle occidental, et ses premiers directeurs furent des professeurs venus d'Occident. Il en fut de même pour l'Université de Moscou, fondée en 1755.

La science en Russie a donc des traditions occidentales indiscutables — fait qu'on ne peut guère avancer aujourd'hui à Moscou sans risquer d'être accusé d'une hérésie monstrueuse, comme le cosmopolitisme et l'objectivité scientifique. Le contact intime avec les méthodes d'enseignement occidentales garda toutefois longtemps une importance décisive pour le développement de la science russe. Jusqu'à la révolution, des savants occidentaux furent continuellement appelés dans les universités et académies russes, et on jugeait indispensable que les savants du pays reçoivent en Europe occidentale une partie de leur formation. Cela n'empêchait pas que la science russe au XIX^e siècle commençât à cheminer seule et à connaître des noms illustres.

Le premier fut le physicien Lomonosov, qui depuis a été tellement loué par les dirigeants soviétiques qu'un pauvre historien du nom de Koudriatchev fut pris à partie il y a un an ou deux, pour n'avoir pas assez insisté, dans son livre sur l'histoire de la physique, sur l'importance de ce Lomonosov.

Citons encore le chimiste Mendeleïev, qui découvrit la classification périodique des éléments chimiques, la mathématicienne Sophie Kovalevskaja, qui travailla de longues années à Stockholm, ainsi que, naturellement, le physiologiste Pavlov et le pathologiste Metjnikov, qui se partagèrent un prix Nobel.

Les affirmations sur la priorité des découvertes et des inventions russes, qu'on trouve maintenant dans la presse soviétique, ne sont donc pas toutes fausses — même si la plupart doivent naturellement être acceptées avec précautions. Il est vrai par exemple que Popov utilisa les ondes électromagnétiques pour l'envoi de messages avant que Marconi ait construit son premier télégraphe, et il est également vrai que la lampe à incandescence de Jablotikov fut inventée avant celle de Edison (1).

... et au début du régime soviétique

Les chercheurs qui présidèrent au développement des sciences pendant les deux premières décades du régime soviétique avaient eux aussi été formés dans l'esprit scientifique traditionnel, tels Vavilov, spécialisé dans les recherches sur l'hérédité, Orbeli, l'élève de Pavlov, et beaucoup d'autres. Il faut d'ailleurs reconnaître que le gouvernement soviétique donnait aux sciences russes des moyens de développement notablement plus grands qu'elles n'en avaient auparavant. L'industrialisation rapide du pays rendait nécessaire un essor rapide des sciences naturelles. De nombreux instituts de recherches furent fondés dans tout le pays, et on augmenta les crédits qui leur étaient alloués. Dans certains domaines, les russes ont maintenant dépassé l'Occident — à la fois

dans celui de la recherche pratique, comme la production de caoutchouc artificiel, et dans celui de la recherche pure, comme les mathématiques.

Les savants ont pu jouir d'une liberté inconcevable pour la plupart des autres citoyens soviétiques. Ils avaient la possibilité de se perfectionner librement dans leur spécialité et de publier, sans la moindre censure, le résultat de leurs recherches dans les revues scientifiques russes et étrangères. Ils pouvaient toujours voyager à l'étranger, et même se fixer quelques années dans les instituts de recherches étrangers. Sur ce point, la tradition était respectée. De même, on continuait à inviter d'éminents savants étrangers à des tournées de conférences ou à de longs séjours parmi leurs collègues russes. Autrement dit, dans les cercles scientifiques soviétiques, le « cosmopolitisme » demeurait encore passablement vivace — la liberté des échanges internationaux étant la condition indispensable à un développement vigoureux et rapide des sciences.

Les efforts faits pour accélérer le développement des sciences entraînent, naturellement, une baisse sensible du niveau moyen. Pour pouvoir remplir les services nouvellement créés, on fut obligé de nommer un grand nombre de personnes insuffisamment préparées. Mais c'était là du provisoire, et avec la venue des nouvelles générations, le niveau allait sensiblement s'élever.

Le recrutement des étudiants se faisait en même temps sur une base plus large, et la discrimination des étudiants ayant une origine non-prolétaire — discrimination qui touche maintenant les pays satellites — fut rapidement abandonnée. En cet « âge d'or » de la recherche scientifique russe, quelques tentatives furent naturellement faites par les philosophes du Parti pour apporter des restrictions dogmatiques dans les sciences naturelles — entre autres ils attaquèrent souvent la théorie d'Einstein sur la relativité —, mais ils n'eurent guère de succès. Les dirigeants soviétiques ne voulaient pas, comme le dit un observateur russo-américain, « tuer la poule dont ils attendaient beaucoup d'œufs d'or ». La situation semblait pleine de promesses.

Apparition et victoire des savants « marxistes-léninistes »

Il existait toutefois une zone vulnérable dans laquelle on pouvait introduire plus aisément qu'ailleurs les dogmes marxistes. Parmi les biologistes, un groupe, mené par Timirjzjev, spécialiste de physiologie végétale, voyait en une désuète interprétation du darwinisme la base d'une conception marxiste des sciences naturelles. Par suite de la grande influence qu'il exerçait, la recherche biologique avait été retardée dans de nombreux domaines en comparaison avec les mathématiques, la physique et la chimie russes, qui s'étaient élevées à la hauteur des branches correspondantes en Occident, et parfois les avaient même dépassées.

Les oppositions étaient surtout marquantes dans l'étude de l'hérédité — la génétique. Le principal génétiste russe en 1920-30 était N. I. Vavilov, dont les études sur l'origine des céréales ont provoqué une grande curiosité dans le monde entier. A ses côtés travaillaient un bon nombre de spécialistes de la génétique mondialement connus, qui tous s'inspiraient des lois de Mendel sur l'hérédité, adoptées en Occident. Vavilov avait l'appui de Lénine, mais quand Lénine disparut, le climat devint plus difficile. Un autre groupe de chercheurs, qui à l'instar de Timirjzjev, voulaient « faire » de la biologie marxiste, gagnait une audience de plus en plus grande auprès des

(1) Mais cela n'ajoute rien à la gloire de l'Union soviétique et n'enlève rien à celle de l'Occident.

nouveaux dirigeants, et particulièrement auprès de Staline. Selon ces chercheurs l'hérédité n'est pas immuable mais peut être modifiée par une amélioration du milieu, et cette théorie était justement conforme à la dialectique marxiste.

Les idées « nouvelles », qui en réalité remontent au français Lamarck et étaient déjà rejetées au XIX^e siècle en Occident, émanaient cette fois d'un horticulteur et pépiniériste du nom de Mitchourine, et elles furent reprises par Lyssenko, maintenant illustre génétiste, et par Present, philosophe de Léninegrad.

L'activité fiévreuse des mitchouriniens força bientôt Vavilov à se démettre de ses fonctions de président de l'Académie d'agriculture de Moscou, en 1933. Par là, cette année marque le début d'une ère nouvelle dans l'histoire des sciences en Russie.

Le premier combat officiel eut lieu lors d'une conférence de génétique tenue à Moscou en 1936, et il se termina, du fait de l'appui communiste prodigué à Lyssenko, par une cuisante défaite de Vavilov. Quelque temps plus tard, devait se tenir à Edinbourg un congrès international de génétique que Vavilov devait présider. Vavilov et les autres délégués russes se virent refuser le visa de sortie — attentat contre un savant qui, seulement quelques années auparavant, eut paru inconcevable. On organisa à la place, en toute hâte, une conférence russe de génétique à Moscou, au cours de laquelle Vavilov fut une fois de plus en butte aux attaques de la phalange Mitchourine-Lyssenko. Peu après, il disparut, et on a dit qu'il fut déporté en Sibérie en 1941 et qu'il y mourut l'année suivante.

Vint une période de silence : la guerre et la reconstruction absorbèrent toutes les énergies. Ce silence fut brisé lors du premier congrès international de génétique, qui devait avoir lieu à Stockholm en 1948. Un grand nombre de spécialistes russes y avaient été invités. Aucun ne se présenta. A la place, comme en 1939, on réunit une conférence russe de génétique, à l'Académie d'agriculture de Moscou. Elle fut marquée par la chute d'un grand nombre de spécialistes russes de l'hérédité qui osaient encore s'en tenir dans leurs travaux aux principes consacrés. Fait extraordinaire, les Russes ont eux-mêmes publié dans un but de propagande, en allemand (2) et en anglais, les comptes rendus in extenso de cette conférence. On peut donc facilement se faire une idée de la façon dont furent conduites les discussions.

Plusieurs savants russes maintinrent leur point de vue mendélien. Ce sont Petrov, Rapoport, Zavadovski, Poljakov, Sjebrak, Schmalhausen, Nemtjinov et quelques autres. Ils s'exprimèrent toutefois avec une grande prudence, et si, pour la plupart, ils réussirent à se faire applaudir — ce fut lorsqu'à l'habituelle manière soviétique, ils terminèrent leurs allocutions par des louanges à l'adresse du Parti et du camarade Staline.

L'issue de la conférence était connue d'avance, au point que Lyssenko avait déjà indiqué dans son préambule que ses conceptions avaient reçu l'approbation du Comité central du Parti. Ses partisans ne furent pas eux non plus avertis d'arguments politiques, et le débat tomba souvent à un niveau attristant et ridicule. La plus bouillante des adversaires des mendéliens était une femme nommée E. I. Usjakova : « *J'ai été très surprise d'apprendre que dans l'université soviétique, alors qu'une faculté de philosophie est sensée enseigner la philosophie marxiste-léniniste, une autre faculté entretient, à l'inverse de la philosophie marxiste-*

*léniniste, des courants idéalistes et réactionnaires. Haine de la culture, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela. Qui a donné le droit à ces « savants » et « professeurs » qui se disent citoyens soviétiques, de corrompre et d'empoisonner les sens et les esprits de nos jeunes spécialistes ? » Et après des propos tout aussi fugitifs sur les nouvelles idées, elle conclut : « *Tout le reste doit être écarté de notre chemin comme néfaste et gênant pour notre progrès !* »*

Lors de la dernière réunion du congrès, quelques adversaires de Lyssenko se résolurent à sacrifier leur honneur de savant et à faire amende honorable, selon le principe du « sauve qui peut ! » Sjukovski, qui raillait la veille, dit maintenant : « *Les propos que j'ai tenus hier, alors que le Comité central du Parti avait déjà fait son choix entre les deux orientations de la science biologique, étaient indignes d'un membre du parti communiste et d'un savant soviétique. Je reconnais que mon point de vue était faux. Faites que le passé qui me séparait de T. D. Lyssenko (même si ce n'est pas toujours exact) soit oublié. Croyez-moi, je fais aujourd'hui ce pas en tant que membre du Parti, en tant que membre sincère de notre Parti. J'en donne l'assurance !* »

Le prudent Alikhanian fit lui aussi une sorte d'amende honorable très humble, et Poljakov affirma qu'il avait toujours aspiré à diriger les principes théoriques fondamentaux de la science selon le point de vue marxiste-léniniste, et que le congrès de ce jour était pour lui un grand événement, qui l'avait conduit à réviser beaucoup de ses idées. Il promit de consacrer tous ses efforts à « *l'importante théorie de Mitchourine* ».

Enfin, on adressa une lettre à Staline qui se terminait comme suit : « *Vive la science biologique mitchourinienne progressiste ! Honneur au grand Staline, chef du peuple et coryphée de la science progressiste !* » En même temps, on approuva une résolution condamnant les études « *réactionnaires* » sur l'hérédité, et dans laquelle on se déclara d'accord avec la « *théorie de Mitchourine, science progressiste d'agro-biologie capable de faire remplir les tâches assignées par notre Parti et notre gouvernement aux travailleurs de l'agriculture* ».

Le nouveau visage de la science soviétique

L'un des savants occidentaux qui a fait l'analyse la plus approfondie du mitchourinisme est le biologiste anglais bien connu Julian Huxley. Son livre : « *L'U.R.S.S. et la science* » (3) est une critique objective du contenu idéologique et pratique du mitchourinisme. Au cours d'un séjour à Moscou, Huxley eut l'occasion de rencontrer personnellement Lyssenko et de voir comment il poursuivait ses recherches.

La théorie de Lyssenko repose sur l'hypothèse de l'hérédité des caractères acquis. Comme « *preuves* », il a donné un certain nombre d'expériences, faites toutefois sans que les plus simples précautions scientifiques aient été prises. En d'autres termes, Lyssenko néglige les trois « *précautions* » classiques nécessaires à la réussite de telles expériences, il part d'une semence impure, il ne fait pas de contrôles parallèles, et finalement, il se refuse à utiliser la moindre statistique. Lyssenko affirme du reste qu'on ne « *peut pas* »

(2) « Die Situation in der biologischen Wissenschaft » von T.D. Lysenko, 2. Beiheft zur Sowjetwissenschaft, (Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin).

(3) La traduction française de cet ouvrage a paru en 1950 chez Stock sous le titre : « La génétique soviétique et la science mondiale ».

utiliser les statistiques pour les expériences biologiques !

Huxley explique les succès de Lyssenko par le retard de l'agriculture russe : « *Dans un pays aux méthodes surannées, toute modernisation de la technique a des suites favorables. Beaucoup des succès de Lyssenko dépendent de l'introduction de nouvelles méthodes agronomiques qui n'ont rien à voir avec l'hérédité, mais ces succès en ce domaine ont accru son prestige général pour toutes les questions agricoles. En un pays où les lignées des plantes vivrières et du bétail sont relativement peu améliorées et loin d'être génétiquement pures, comme il semble que ce soit le cas en U.R.S.S. à peu près n'importe quelle tentative énergique d'amélioration donne un résultat pratique pendant les premières années. Et Lyssenko est sans le moindre doute énergique. Qu'importe que ses résultats soient dus, selon toute vraisemblance, au processus strictement néo-darwinien de la sélection en masse — consécutif, parfois, au processus strictement néo-mendélien de la variabilité accrue après croisement ? Les résultats sont bons. Il faut toutefois remarquer que la sélection de masse ne continue pas à la longue à donner de rapides résultats. Elle atteint vite un point de rendement décroissant, et quand ce point est atteint, il est nécessaire d'utiliser des méthodes spéciales fondées sur la théorie de Mendel, pour s'assurer une amélioration notable.* »

Dès 1948, l'année même de l'épuration dans la génétique, le disciple le Pavlov, Orbeli, eut à subir une première attaque pour avoir permis que la génétique mendélienne fût librement étudiée dans les instituts de médecine dont il avait la charge. En juillet 1950, ce fut le tour de sa propre branche, la physiologie. Une conférence de physiologie fut organisée avec 1.400 délégués — à la fois des physiologues, des biologistes, des physiciens et des philosophes marxistes.

En tête de liste figurait Lena Stern, professeur de physiologie et bolchéviste de la vieille école. A l'époque du tsar, elle avait vécu en exil, en Suisse, et elle est soupçonnée d'avoir été, au cours de voyages ultérieurs en Europe occidentale, la dénonciatrice de ses collègues russes non-communistes. Comme savante, elle n'avait jamais joui d'un grand renom — en tout cas pas parmi les successeurs de Pavlov — mais du point de vue politique, elle semblait assez bien en selle. Son activité politique ne l'empêcha pourtant pas d'être accusée de soutenir la science réactionnaire et capitaliste. Le numéro deux fut aussi un bolchéviste actif, le géorgien Beritov (Beritasvili), qui, entre autres, fut blâmé pour avoir souvent cité des sources étrangères, et qu'on accusa aussi naturellement de soutenir la recherche scientifique réactionnaire et idéaliste. Quant au numéro trois, ce fut Orbeli lui-même, le plus grand physiologue de Russie depuis la mort de Pavlov. On déclara qu'il avait été influencé par des philosophes idéalistes étrangers comme Wundt, Helmholtz et Hering ; qu'il avait omis de faire commencer des recherches dans son institut sur la physiologie pathologique du cœur ; enfin qu'il ne croyait pas aux théories de Lyssenko et n'autorisait pas la libre critique.

De même furent attaquées la psychanalyse, fortement encouragée avant 1930, et maintenant qualifiée de « *fragment de démocratie bourgeoise* », et la médecine psychosomatique, dont on dit qu'elle est dualiste et fait abstraction des maladies dépendant du milieu social. Les méthodes de Pavlov pour étudier l'action du système nerveux sur l'ensemble de l'organisme vivant furent présentées comme les seules valables, à l'exclusion de toutes autres. Le monde entier reconnaît naturellement la grande valeur de Pavlov. En Russie,

il a cependant été déifié à ce point qu'il y est devenu impossible de travailler en suivant une ligne qu'il n'avait pas prévue en son temps (il mourut en 1936).

Vers la même époque, l'académicien Speranski s'en prit à la recherche pathologique fondée par exemple sur Virchow, Pasteur et Koch. Les traitements chimiques à l'aide des antibiotiques et autres furent désapprouvés, tandis que la novocaïne en tant qu'anesthésique fut recommandée comme une sorte de moyen universel du fait qu'elle influe sur le centre du système nerveux, lequel contrôle tout le corps. Deux ans auparavant, la négation par Lyssenko de l'existence des virus avait pris pied dans la médecine russe...

Puis ce fut le tour de l'étude des cellules. Pendant une vingtaine d'années, la professeur Olga Lepesjinskaja avait tenté de soutenir que les cellules et les noyaux des cellules sont formés de petits grains contenus dans le jaune d'œuf — conception disparue depuis environ 100 ans en Occident, avec l'amélioration technique du microscope, qui permet de suivre en détail les phases de la transformation de l'œuf en fœtus. Lyssenko jugea toutefois que les résultats de la professeur Lepesjinskaja étaient un apport au mitochourinisme. La professeur Lepesjinskaja reçut un Prix Staline de première classe...

La situation n'est pas meilleure en géologie, en paléontologie et en géographie. En physique, interviennent également bon nombre de singularités, — il semble notamment qu'Einstein soit un pépin difficile à avaler. On le reconnaît grand physicien, mais il est en même temps traité de « philosophe à courte vue ». Au contraire, les mathématiques semblent fleurir librement, ainsi que la chimie et l'astronomie — encore que ces dernières années se soit développée une curieuse branche scientifique appelée astro-botanique, et que seulement certaines théories sur l'origine et le développement du système solaire soient acceptées.

Quelle influence ces ingérences politiques et dogmato-philosophiques ont-elles exercée sur les possibilités de développement des sciences en U.R.S.S. ? Sur ce point, l'Occident commet les plus graves erreurs.

Il est totalement faux de croire que la dictature de politiciens incapables doive à la longue paralyser complètement la science russe. Beaucoup de branches des années 20 et une bonne part de celles des années 30 ont certainement été coupées, mais cela n'empêche pas que de nouvelles pousses n'apparaissent ni ne grandissent. Même dans les disciplines qui semblent complètement dévastées, se poursuit derrière les décors du mitochourinisme et dans le plus grand silence une progression saine. Il n'est pas hors de propos de rappeler ici que plusieurs des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire, et des idées les plus révolutionnaires, virent le jour en des circonstances analogues...

Un renouveau est-il possible ?

Que s'est-il passé ces derniers temps en U.R.S.S. ? Lyssenko, qui ne croit pas à une hérédité fixe mais à une influence souveraine du milieu, avait absolument nié que d'une façon générale une culture pure de bacilles puisse avoir lieu, et pour cette raison, selon sa conception, le maïs hybride était — malgré une série de succès dans les pays occidentaux — une pure absurdité. Mais l'U.R.S.S. a besoin de maïs hybride. L'art d'en produire y a tout récemment été introduit, en silence, par un autre sélectionneur, B. P. Sokolov. Le camarade Sokolov a naturellement encore condamné les « croisements consanguins ». Cette expression sent son origine simili-scientifique ca-

pitaliste, et ne peut être employée. Mais sous le nom de « mais interlinéaire », ses lignées sont maintenant, sous les yeux même de Lyssenko, en train d'être introduites dans les plants de céréales soviétiques...

Il y a en effet certains signes qui montrent que les lois sur l'hérédité établies selon les statistiques utilisées par les sélectionneurs de plantes et d'animaux du monde entier, (mais auxquelles la phalange de Lyssenko ne veut pas croire), sont en train d'être à nouveau reconnues en U.R.S.S. Beaucoup de cas ont été rapportés dernièrement dans la *Pravda* et les *Izvestia*, où la nature continue de refuser à se laisser transformer méthodiquement selon les thèses de Lyssenko sur l'hérédité des caractères acquis. On peut même commencer à parler d'une épuration en règle parmi les mitchouriniens.

La première victime de cette épuration fut V. A. Sjaumyan, un des plus zélés partisans de Lyssenko lors du congrès de 1948. Ses travaux avaient montré, disait-il alors, que les pis d'une vache laitière subissent entre 6 et 7 millions de tractions durant la vie de l'animal, et que ce fait devait influencer sa production de lait en un sens positif. Ce non-sens manifeste fut chaleureusement approuvé à l'époque — mais déjà l'année suivante, les louanges adressées à Sjaumyan s'arrêtaient brusquement.

Dans un écrit banal émanant de son institut, quelques erreurs furent trouvées qui entraînèrent une sermonne dans la *Pravda* : « *Le rapport du camarade Sjaumyan est une fable, du début à la fin. Une atmosphère malsaine s'en dégage. Unis les uns aux autres par des liens de famille et d'amitié, les employés de l'institut se sont renfermés dans la coquille de leurs intérêts personnels.* »

L'académicien L. K. Grebenj, qui lui aussi appartenait aux fidèles de Lyssenko, fournit un bon exemple de farce. Il s'occupait de l'amélioration des porcs ukrainiens. Les porcs présentaient un certain nombre de défauts, entre autres une forme de paralysie héréditaire. Au lieu d'introduire dans le troupeau un sang frais et nouveau, il essaya de guérir les animaux héréditairement malades en améliorant leur milieu — conformément aux thèses de Lyssenko. Il aménagea des sentiers spéciaux pour ses porcs, afin qu'ils se plaisent, et

comme la paralysie persistait, en dernier recours, il chaussa les pieds de ses porcs de pantoufles spéciales.

Le plus remarquable dans le cas de Grebenj est que les *Izvestia* le critiquèrent pour avoir omis de croiser ses porcs d'expérience avec des animaux sains ! Selon Lyssenko, d'une façon générale il n'existe pas de gènes, ou plutôt pas de gènes porteurs de caractères « fixes » ; la critique des *Izvestia* comporte donc une reconnaissance indirecte du fait que la faute résidait dans un gène malade — dans des caractères héréditaires qui ne pouvaient être « transformés » par l'amélioration du milieu, mais seulement « éliminés » par croisement avec des animaux tout à fait sains.

L'avenir des mitchouriniens en U.R.S.S. est encore incertain. Le cas Grebenj — qui date de 1951 — peut très bien être un signe indiquant que le moment est venu, comme dit Huxley, de revenir obligatoirement à la théorie de Mendel pour que les progrès ne s'arrêtent pas. Dans ce cas, l'épuration de Lyssenko lui-même ne saurait tarder. Les héritiers de Staline se sont justement enhardis dans plusieurs cas à reconnaître des erreurs antérieurement commises ; pourquoi le même phénomène ne se reproduirait-il pas à l'égard de Lyssenko et du mitchourinisme ?

Il est également arrivé que les Russes reviennent sur leur attitude bornée à l'égard du « cosmopolitisme » dans la science. Ces dernières années, l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. étonna le monde en invitant l'Union astronomique internationale à tenir son congrès à Léningrad. L'Union astronomique accepta, et il ne semblait pas douteux que les organisateurs russes du congrès eussent pu garantir le visa d'entrée au moins à tous les participants recommandés par l'Union astronomique. En janvier 1951, six mois avant la date fixée, le congrès fut ajourné par le comité exécutif de l'Union astronomique, et l'une des raisons données fut qu'on jugeait « d'une importance capitale que l'Union astronomique soit tenue en dehors de toute ingérence politique ». Les Russes prirent très mal la chose. On se trouvait en présence ici d'une initiative manifeste des Soviétiques en vue d'une politique de la porte ouverte — notons toutefois qu'il s'agissait là d'une discipline qui se trouve passablement libre d'« ingérence politique... »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Parti communiste danois en 1953

LE Parti communiste danois suit depuis 1947 la même évolution que les autres P.C. scandinaves. Des rapides succès de l'après-guerre, tant aux élections que dans les syndicats, il ne reste à peu près rien, et au dynamisme d'alors ont succédé des divergences et des luttes intestines qui s'extériorisent de temps à autre par des exclusions inattendues et des démissions bruyantes. L'effet sur les militants et les électeurs en est désastreux pour le Parti.

Les élections

En raison d'une modification apportée à la Constitution, le peuple danois est allé deux fois

aux urnes cette année pour élire ses représentants, une fois en avril et une seconde en septembre. En avril, les citoyens âgés de 25 ans et plus ont désigné les 149 membres du *Folketing* (Chambre du peuple), et ceux qui avaient 35 ans et plus désignaient en outre les 56 membres du *Landsting* (Chambre nationale, équivalant au Sénat). En septembre, tous les citoyens âgés de 23 ans et plus ont désigné les 175 membres du nouveau *Folketing* ; le *Landsting* avait entre temps été supprimé. Les résultats obtenus, comparés entre eux ainsi qu'à ceux des élections précédentes, sont du plus haut intérêt, car ils renseignent avec une certaine précision sur la composition du corps électoral communiste.

Le tableau ci-dessous indique les suffrages communistes obtenus en 1950 et en avril 1953 pour les deux Chambres :

	1950	avril 1953	
Folketing (électeurs de 25 ans et plus)	94.523	99.019	gain : 4.496
Landsting électeurs de 35 ans et plus)	91.126	69.969	perte : 21.157
Electeurs de 25 à 35 ans	3.397	29.050	gain : 25.653

Parmi les citoyens âgés de plus de 35 ans, on notait donc en avril 1953 une défection de 21.157 voix. Mais cette perte était largement compensée par des gains chez les électeurs de 25 à 35 ans puisque l'ensemble du corps électoral communiste passait tout de même de 94.523 à 99.019 voix, c'est-à-dire s'accroissait de 4.496 voix.

Ainsi, en trois ans, le P.C. danois avait perdu 21.157 voix chez les hommes mûrs et gagné 25.653 voix chez les plus jeunes. Il mobilisait 29.050 électeurs âgés de 25 à 35 ans et 69.969 électeurs de 35 ans et plus.

Ces conclusions doivent naturellement être acceptées avec la plus extrême prudence, comme toutes conclusions tirées de statistiques électorales. Elles sont pourtant confirmées par les faits : on verra plus bas que le P.C. a fortement augmenté son influence dans la jeunesse (émeutes parmi les appelés du service militaire) et que les hommes d'âge mûr tendent à s'en détourner (échecs syndicaux).

Les élections de septembre, à l'inverse de celles d'avril, montrent un brusque recul communiste. Le pourcentage des suffrages recueillis, qui était de 4,60 en 1950 et de 4,82 en avril 1953, tombe maintenant à 4,32. Il ne s'agit pas ici d'un transfert de voix sur une formation politique voisine, même en quelques points, comme c'était le cas cette année en Islande, où les voix perdues pour le Parti communiste allèrent au parti de la Défense du Peuple, violemment anti-américain et neutraliste. Le parti qui au Danemark fait dans une certaine mesure le jeu des communistes en politique étrangère, le parti radical, a en effet suivi cette fois la même évolution que le Parti communiste, comme le montre le tableau ci-dessous :

	Parti communiste			Parti radical		
	suffrages obtenus	sièges obtenus	% des voix	suffrages obtenus	sièges obtenus	% des voix
1945	255.236	18	12,5			
1947	141.094	9	6,88	144.206	10	7,03
1950	94.523	7	4,60	167.969	12	8,17
avril 1953	99.019	7	4,82	178.954	13	8,71
sept. 1953	93.706	8	4,32	168.794	14	7,79

Vu l'augmentation du nombre des électeurs due à l'abaissement de l'âge minimum exigé pour être électeur, le P.C. et le parti radical, pour se maintenir au niveau d'avril 1953, auraient dû respectivement obtenir environ 104.000 et 188.000 voix. Non seulement ils ne les obtiennent ni l'un ni l'autre, mais ils n'atteignent même pas les chiffres d'avril, récoltant l'un 93.706 et l'autre 168.794 voix contre 99.019 et 178.954 voix cinq mois auparavant. Bien que les communistes et les radicaux, bénéficiant de l'augmentation du nombre des députés (175 contre 149 précédemment), gagnent chacun un siège, le P.C. a maintenant atteint son plus bas pourcentage électoral depuis

la guerre, et les radicaux retombent au niveau d'avant 1950.

Deux faits s'imposent donc : Le P.C. a, en 1953, considérablement rajeuni son corps électoral, mais il continue à battre en retraite, comme dans toute la Scandinavie. L'adhésion du peuple danois à la politique atlantique, mise en cause (toutes proportions gardées) par le succès des communistes et des radicaux en avril, reçoit en septembre une confirmation et un renforcement indiscutables (1).

Influence du P.C.

L'influence des communistes a notablement diminué dans les *syndicats* qui sont groupés dans une confédération unique. Copenhague était leur principal bastion, mais sur les 206 syndicats existant dans cette ville, 178 ont maintenant une direction social-démocrate et 8 sont dirigés par des indépendants. Il est juste de dire que les 20 syndicats menés par les communistes ont généralement plus de membres que les autres. Ainsi les syndicats sociaux-démocrates ont 192.000 affiliés (82 %) et 403 dirigeants élus, les indépendants, 12.000 affiliés (5 %) et 67 dirigeants élus, et les communistes 30.000 affiliés (13 %) et 141 dirigeants élus. Les syndicats à direction communiste sont, pour les plus importants, ceux des soutiers, des typographes, des maçons et des manoeuvres. En dehors de la capitale l'influence du P.C. sur les syndicats est négligeable.

C'est sur la *jeunesse* que le Parti a dernièrement fait porter le gros de sa propagande, exploitant, comme partout ailleurs, mais ici avec plus de succès, le mécontentement provoqué par la prolongation du service militaire. L'action communiste a, semble-t-il, atteint son comble en mars dernier, lorsque le P.C. réussit à provoquer simultanément des troubles dans plusieurs garnisons du royaume. Le synchronisme de ces troubles (qui n'ont pas atteint à la mutinerie proprement dite, quoiqu'on ait pu en écrire à l'époque, mais relèvent de manifestations identiques à celles qui se produisent sur les lieux de travail) en démontre le caractère prémédité. Le ministre de la Défense a eu raison de déclarer à l'époque qu'il fallait voir là une indéniable orchestration communiste.

L'action communiste sur les *intellectuels*, bien qu'elle ait notablement diminué depuis la guerre, et surtout l'agression de Corée, demeure forte. Elle s'exerce principalement sur les jeunes architectes, les musiciens et les peintres, qui, de tradition, se sont toujours situés « à gauche » au Danemark. Les écrivains sont également touchés. On voit souvent, dans l'organe central du Parti *Land og Folk*, la signature de H. C. Branner, l'auteur du roman connu « *Le cavalier* », et celle de Poul la Cour, auteur de « *Fragments d'un journal* » et de poésies. Tous deux se veulent à la tête d'une « *phalange neutraliste d'humanisme radical* ».

Les dirigeants communistes se rendent-ils compte de leur perte d'influence ? Assurément, et il ne faut pas voir ailleurs la raison de leur nouvelle tactique, surtout lors des élections syndicales, tactique qui consiste à ne pas présenter de candidats officiels du Parti communiste, mais à soutenir indirectement la candidature d'« indépendants » qui, le moment venu, signeront ostensiblement les appels et manifestes du P.C. Mais

(1) Cette chute d'avril à septembre semble s'expliquer par la victoire électorale d'Adenauer, qui a découragé un certain nombre d'adversaires de la politique atlantique.

même par ce moyen, le Parti n'a pas enregistré de succès notables.

Une autre forme de l'action communiste consiste à introduire secrètement dans des organisations apolitiques des militants qui, une fois en place, tentent de noyauter toute l'organisation. La vigilance des anticommunistes, surtout des sociaux-démocrates, a là également provoqué l'échec.

Situation interne

La situation financière du Parti n'est pas brillante. *Land og Folk* ne tire plus qu'à 19.000 exemplaires et la vente est loin d'en être bonne. C'est le seul journal du Parti. Chaque année une collecte en partie anonyme apporte 400.000 couronnes dans les caisses. Maigre somme, comparée à celles que le Parti récoltait avant-guerre.

Comme pour les autres P.C. scandinaves, l'heure est au front uni avec les sociaux-démocrates. Il y a un an que les premiers signes en apparurent, tant dans la presse que dans les discours et l'attitude des communistes à la Chambre. Il s'agit avant tout d'une simple unité d'action à la base, mais on l'a également proposée aux dirigeants sociaux-démocrates. Dans un cas comme dans l'autre, l'échec a été complet, et il a provoqué des troubles graves dans les rangs du P.C.

Depuis plus d'un an, exclusions et démissions se succèdent. La dernière exclusion en date est celle de *Peder Rhode*, rédacteur bien connu du quotidien communiste (2). D'autre part, l'action de *Georg Moltved*, qui quitta le parti en 1951 mais qui, outre l'entretien de nombreux contacts personnels à l'intérieur du P.C., continue de s'élever vigoureusement contre l'« opportunisme » des dirigeants communistes, n'est pas sans troubler la conscience de nombreux militants. En témoignent les articles que *Land og Folk* publie chaque semaine pour expliquer les raisons de la nouvelle tactique et répondre aux objections présentées.

Malgré ces échecs répétés, il ne faut pas sous-estimer la force du P.C. En perdant de sa masse électorale, il a gagné en vigueur et en souplesse, et son petit noyau de militants dévoués, une vingtaine de mille environ pour tout le pays, représente toujours une menace. Le parti sait également saisir l'occasion quand elle se présente et l'exploiter au maximum, comme dans les garnisons en mars dernier. C'est pourquoi les anticommunistes danois, au premier rang desquels luttent les sociaux-démocrates, ont raison de demeurer vigilants.

(2) Voir B.E.I.P.I., numéro 89 : *Crise dans les P.C. scandinaves.*

Le Parti communiste de Malaisie

Les premiers contacts des communistes avec la Malaisie remontent aux années 1920, où, à la suite des décisions du Komintern, une succursale pour l'Extrême-Orient fut fondée à Shanghai. De ce centre, les émissaires communistes s'infiltrèrent pour la première fois dans des pays comme le Siam, la Birmanie, l'Indochine, la Malaisie enfin. Et en Malaisie, comme d'ailleurs dans tous ces pays, le communisme recueillit ses premiers adeptes, non parmi les ouvriers, mais dans certains milieux intellectuels.

Les agitateurs communistes de Malaisie durent travailler dès le début clandestinement, la loi leur interdisant toute activité, et c'est tout d'abord presque exclusivement à la population chinoise qu'ils se consacrèrent, population légèrement inférieure en nombre aux Malais proprement dits (1).

Durant ces premières années, l'activité communiste n'était pas encore assez forte pour que fût fondé un parti ; les meneurs accomplissaient une sorte de stage, avant d'obtenir la reconnaissance du Komintern. En 1930, une assez vaste épuration frappa les petits cercles communistes de Malaisie, mais l'année suivante, en juillet, le P.C. était officiellement fondé. Son programme était le programme communiste classique de lutte contre l'impérialisme, à peu près identique au P.C. d'Indochine de la même époque.

Il fallut 1935 et la tactique du Front Populaire pour que les communistes malais sortent de leur isolement et se rapprochent des masses. Le Parti convoqua cette année-là son congrès qui lui fixa « la tâche de lutter pour l'instauration d'une République démocratique malaise sur la base d'un

front démocratique unique dirigé par la classe ouvrière » (article paru dans l'organe du Komintern « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* », à l'occasion du 20^e anniversaire de la fondation du Parti, 3 août 1951).

En 1937, le P.C. réussit à fomentier une série de grèves, premier contact effectif avec les ouvriers de Malaisie. Mais sa réussite principale fut la réalisation du Front unique, identique à celui que le Kuomintang et le P.C. chinois constituèrent en Chine à la même époque pour lutter contre l'impérialisme japonais. Le P.C. malais, suivant l'exemple des communistes chinois, inaugura une étroite collaboration avec la section malaise du Kuomintang, et sous le couvert du patriotisme, se livra à la besogne habituelle de noyautage et d'infiltration.

Après la conclusion du pacte Staline-Hitler, le patriotisme antijaponais du P.C. malais disparut d'un seul coup et les Anglais redevinrent les ennemis principaux du peuple de Malaisie. Le Kuomintang, qui refusait de couvrir cette nouvelle politique du parti communiste, rompit toute collaboration avec lui au début de 1940. Mais le P.C., bien que seul sortait renforcé de cette coopération et il tourna toute son énergie contre les Anglais. C'est ainsi que, pour saboter l'effort militaire des alliés, il fomenta une série de grèves dans les industries du caoutchouc et de l'étain.

Cette dernière tactique ne dura pas longtemps : en juillet 1941, l'Allemagne attaquait l'Union soviétique et en décembre le Japon envahissait la Malaisie. Le P.C. de Malaisie se vit obligé d'accomplir une nouvelle volte-face. Cette fois, allant plus loin qu'en 1935, il offrit sa collaboration non seulement au Kuomintang chinois, mais même au gouvernement malais de Sa Majesté. Celui-ci accepta cette coopération, tout comme les Anglais le firent avec les communistes dans d'autres pays asiatiques et européens. Toutefois, il tint à préciser, ainsi que le Commandement suprême de

(1) Actuellement la Malaisie compte environ 2.600.000 autochtones, presque 2 millions de Chinois, 500.000 Indiens ; à Singapour, la majorité de la population est chinoise.

l'Asie du sud-est, que cette coopération revêtait un caractère purement militaire et nullement politique. Malheureusement, il n'existe pas chez les communistes de cloison étanche entre le « militaire » et le « politique ».

La guerre et l'après-guerre

Les conditions politiques et géographiques qui sont celles de la Malaisie rendirent possible l'organisation de la résistance armée contre les Japonais, sous l'initiative communiste. Le P.C. forma ses unités qui reçurent le nom pompeux d'*armée antijaponaise du peuple de Malaisie*. La force numérique de cette armée ne fut jamais très impressionnante — environ 3.000 combattants — mais son importance militaire, et surtout politique, fut beaucoup plus grande, car lorsque les Anglais furent contraints de quitter la Malaisie, le P.C. resta la seule force organisée dans le pays en face de l'envahisseur japonais. Il réussit même à mettre debout une sorte de pouvoir qui fonctionnait parallèlement à celui des Japonais.

Il y avait tout d'abord l'armée, organisée selon les principes bien établis du communisme, chaque unité disposant d'un commissaire politique, obligatoirement membre du Parti. Il y avait ensuite, dans les régions dominées par les Japonais, une organisation clandestine qui se livrait au travail de renseignements, enrôlait des partisans et fournissait en médicaments et en armes les unités de guérilla agissant dans la jungle. Enfin, un contact permanent avec le commandement suprême allié avait été établi, et de temps en temps, les avions alliés apportaient aux guerilleros communistes, de quoi poursuivre leur action.

En été 1943, des officiers britanniques, amenés par des sous-marins, débarquèrent secrètement en Malaisie pour établir un contact plus étroit avec les guerillas. Après des tractations assez longues, un accord fut conclu aux termes duquel les forces communistes s'engageaient à coopérer avec les Alliés au cours des opérations à venir et dans la période de l'administration militaire qui suivrait la défaite japonaise. Les unités communistes acceptaient de recevoir chez elles des officiers de liaison et de coordonner leur action avec les plans du commandement suprême allié. En contre partie, celui-ci leur enverrait en quantités accrues des armes et des munitions.

Au lendemain de la capitulation japonaise, et avant le débarquement des troupes alliées, les forces communistes furent un instant maîtresses du pays et durent assurer l'ordre public. Elles ne s'acquittèrent pas très bien de cette tâche : le banditisme se répandit dans plusieurs régions, et il fallut le débarquement des forces armées alliées pour mettre fin à cet état d'anarchie.

Dans les premiers mois qui suivirent la Libération du pays, le P.C. fit semblant de vouloir coopérer avec les autorités britanniques. Pour la première fois, son activité était légale et libre et il sut en tirer un énorme profit. Les syndicats notamment furent organisés et dirigés complètement par lui, ce qui lui assura une influence considérable dans divers secteurs de la vie économique du pays.

Cette politique pourtant ne devait pas durer, à la fois parce qu'il était clair qu'une action purement légale ne parviendrait pas à donner le pouvoir au P.C. malais, et parce que, sur tous les fronts, le communisme mondial passa alors à l'offensive : fondation du Kominform en Europe, reprise de la guerre contre le Kuomintang en Chine, offensive du Viet Minh en Indochine.

De février à mars 1948, trois conférences communistes eurent lieu à Calcutta, pour mettre au point les nouvelles directives destinées aux partis

communistes de l'Asie du sud-ouest. Les représentants des partis communistes de Malaisie, d'Indonésie et de Birmanie y assistèrent. Il y avait là des délégués de Moscou et, au moins à l'une de ces conférences, (celle où l'on discuta de la participation de la jeunesse à la lutte), des délégués des partis communistes de Chine, de l'Inde et d'Indochine. En suite de quoi, le Comité central du P.C. de Malaisie, réuni à Singapour en mars 1948, décida de passer à l'action directe contre les autorités anglaises.

La lutte contre les Anglais

Les premiers effets de cette nouvelle politique ne tardèrent pas à se manifester. Le P.C. commença par organiser une série de grèves, accompagnées de troubles et de bagarres avec la police. Après quoi, ce fut l'action armée. Les armes cachées à la fin de la guerre permirent d'équiper les premières unités terroristes. Des centres d'entraînement furent installés dans la jungle, où l'on prépara des jeunes gens, souvent mobilisés par force, pour l'action insurrectionnelle. Le 16 juin 1948, trois Anglais furent assassinés par les communistes et cette date marque le commencement de l'ère du terrorisme des communistes. L'état de siège, proclamé aussitôt, dura encore.

L'action gréviste qui prit dès le début une grande envergure ne fut pas pourtant de longue durée. En mai 1948, les communistes déclenchèrent une grande grève à Singapour pour arrêter le trafic dans le port et paralyser le commerce du pays avec l'étranger. Pour la journée du 1^{er} mai, les communistes firent sortir dans les rues environ cent mille personnes et la police eut de la peine à empêcher les effusions sanglantes. En même temps, dans les plantations de caoutchouc et les mines d'étain, les grèves s'étendaient, ce qui devait être, dans le plan communiste, un prélude à une insurrection armée générale. Le résultat escompté ne fut pas atteint, et les communistes durent se borner à l'action terroriste, qui dura encore.

Deux documents de l'organe suprême du P.C. de cette époque précisent clairement le but de cette action. C'est d'abord le nouveau programme du P.C. adopté, en janvier 1949. On y lit qu'il faut : « *Chasser les impérialistes britanniques du territoire de Malaisie, ... et établir une république populaire qui sera une république de démocratie nouvelle fondée sur la dictature des classes révolutionnaires de toutes les nationalités du pays.* » (Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, le 3 août 1951). Les directives du Politbureau du P.C. de juillet 1949 définissaient ainsi les tâches des militants : « *Pour remporter la victoire, notre parti doit effectuer un pas en avant dans son idéologie, sa politique et son organisation pour devenir un parti du marxisme-léninisme militant, avec la discipline de fer, avec tous les camarades unis autour de notre ligne d'action...* » Les directives se terminaient par l'affirmation que « *l'entreprise communiste est la plus gigantesque dans l'histoire humaine* ».

Les écrits officiels communistes ont rappelé d'innombrables fois que le communisme s'oppose à l'emploi de l'action terroriste, sa victoire étant étroitement liée à la lutte de classes et au développement des forces productives dans la société. Mais, cet enseignement du « *socialisme scientifique* » n'a jamais empêché les communistes de recourir soit à la terreur individuelle, contre les personnes d'opinions différentes (de Trotski à Koutieпов), soit d'ériger le terrorisme comme forme suprême de l'action d'un parti communiste tout entier, comme c'est le cas en Malaisie.

Situation présente du P.C. malais

Le chef actuel du P.C. malais est Chang Peng, qui, né en Chine, a fait ses études communistes en U.R.S.S. En tant que chef de la résistance anti-japonaise, il fut aidé durant la dernière guerre par les Anglais. Les organes suprêmes du P. C. sont le Politbureau et le Comité central, dans lequel de temps en temps — comme il se doit dans tout parti bolchevik — on découvre des traîtres. Ainsi Siew Lau, responsable du Parti à Malacca, ayant manifesté son désaccord avec la politique peu rentable du terrorisme, fut déclaré traître et exécuté en 1951 par ses camarades. Mais, comme il arrive souvent chez les communistes, ses critiques furent reconnues comme justes par ceux-là mêmes qui l'avaient tué, et une circulaire du Comité central en octobre 1951 parla en termes violents de l'excès du terrorisme, surtout de celui qui visait la population civile, ce qui avait pour résultat l'animosité grandissante du peuple. Le Comité central, réuni à Pahang qualifia à son tour d'opportunisme militariste ces actes de terrorisme et ordonna aux unités armées de se retirer dans les régions de la jungle profonde.

Les effectifs communistes n'ont jamais atteint une force numérique considérable. En 1943, les officiers britanniques délégués auprès des unités communistes estimèrent leur force à 3.000 combattants environ. En 1948, lorsque les communistes recommencèrent l'action armée, leurs effectifs devaient être à peu près les mêmes. En automne 1951 le nombre des terroristes armés, d'après les renseignements britanniques officiels, oscillait encore autour de 3.000, alors qu'actuellement, d'après un article récent du *Times* (1^{er} octobre 1953) il serait de 6.000.

Les pertes communistes dans l'espace de cinq ans (1948-1953) sont évaluées à 4.182 tués, 1.057 prisonniers, 1.065 déserteurs et 2.059 blessés, ce qui fait en tout 8.363. Du côté gouvernemental, 1.563 membres des forces de sécurité, y compris 390 militaires ont été tués et 4.122 civils. La profonde jungle malaise, qui couvre environ 4/5 du territoire, favorise la tactique terroriste des communistes, faite de coups imprévus suivis de disparition immédiate.

Selon les renseignements officiels, les forces gouvernementales opposées aux communistes, se composent de 25.000 soldats britanniques, 10.500 gurkas, 7.000 hommes de troupe malais, 25.000 policiers réguliers, 41.000 policiers spéciaux, sans compter des forces locales auxiliaires. Grâce à ces forces et à l'hostilité de la majorité de la population à l'égard du terrorisme, la production d'étain et de caoutchouc est très peu gênée par l'activité communiste ; les communications sont très bien protégées et le centre de gravité de la lutte contre les communistes s'est fixé dans les régions de la jungle.

A l'occasion du cinquième anniversaire de la proclamation de l'état de siège en Malaisie, le haut-commissaire, le général Sir Gerald Templar a exprimé sa volonté de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire totale : « *La lutte contre le communisme continue et elle continuera jusqu'à l'élimination de toutes les traces du communisme militant dans ce pays. C'est mon message aux peuples de Malaisie, de même qu'aux communistes eux-mêmes au seuil de la sixième année de l'état de siège. Nous sommes décidés, plus que jamais, à exterminer le terrorisme communiste, car sans cela nous ne pourrions consacrer toute notre attention au progrès social et aux réformes économiques et politiques.* »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

« Les critiques à la base » et la lutte des clans au sein du P.C. roumain

Les journaux de la République populaire roumaine, consacrent des rubriques de plus en plus longues aux lettres des « correspondants volontaires ». Ces rubriques mériteraient une attention spéciale déjà par le fait que la vie quotidienne y est présentée sous des aspects très différents de l'image brossée par la propagande officielle.

« Depuis deux ans, le Conseil populaire de la ville d'Oradea (Transylvanie) a interdit aux voitures et aux piétons le pont Baros, afin de procéder à des travaux de consolidation de ce pont. Toutefois ces travaux n'ont pas encore commencé. Par conséquent, les habitants de notre ville doivent faire des kilomètres pour se rendre à leur travail », écrit un de ces correspondants dans une lettre publiée par la *Scanteia* du 12 septembre. D'autres lettres signalent que le pain distribué aux ouvriers est immangeable, que les ambulances municipales au lieu d'être à la disposition des malades qui ont besoin d'être transportés d'urgence à l'hôpital, sont utilisées pour les courses personnelles des fonctionnaires, que le poids d'un kilo utilisé par les magasins alimentaires d'Etat ne pèse dans certaines localités que 800 grammes, etc.

Les responsables sont invités par les journaux à répondre aux accusations. Presque sans exception, leurs explications sont considérées comme insuffisantes et la presse annonce qu'ils ont été relevés de leur fonction. L'épuration effectuée de cette façon a, sans doute, pour but de montrer que le gouvernement est sensible à la critique faite « à la base ». Il est d'ailleurs fort probable que les anomalies signalées sont réelles. Mais si nous nous occupons de la rubrique en question, ce n'est pas pour y découvrir les lacunes sans doute nombreuses de la bureaucratie de la République roumaine. Ce qui nous intéresse est de savoir comment cette correspondance volontaire fonctionne. A ce sujet, la presse roumaine fournit de temps en temps des renseignements intéressants.

Ainsi la *Scanteia* du 21 septembre annonce que pour mettre fin à certains abus signalés dans une usine métallurgique, le dénonciateur dont la lettre avait été publiée par le même journal, a été nommé à la place du fonctionnaire « coupable de manque de vigilance ». Ce cas n'est pas unique. Au contraire la majorité des « correspondants volontaires » sont membres des Comités ou des Conseils populaires mis en cause par leurs

critiques. On pourrait donc supposer que ces rubriques offrent aux militants de province la possibilité de mettre les dirigeants du Parti au courant des irrégularités commises par les organismes dont ils font partie.

En réalité, les critiques des « correspondants volontaires » (au moins celles que publient les journaux) préludent presque toujours à une campagne plus ample. Au cours du mois de septembre, les lettres insérées dans les quotidiens dénonçaient surtout le fonctionnement défectueux de la distribution et la mauvaise qualité des aliments, ainsi que le retard dans l'exécution des plans de production dans l'industrie métallurgique. Au début d'octobre les mêmes sujets furent repris par l'ensemble de la presse. Mais cette fois-ci, ce n'était plus des fonctionnaires subalternes qui étaient mis en cause, mais le ministère de l'Alimentation, celui de la viande et du lait ainsi que le Ministère de l'Industrie sidérurgique. Le 14 et le 15 octobre, Dumitru Diaconesco, Pascu Stefanescu et Carol Loncar, titulaires des ministères mentionnés, ont été relevés de leurs fonctions.

S'imaginer que les critiques formulées d'abord « à la base » puis reprises par la presse auraient provoqué la chute de ces ministres serait méconnaître les méthodes employées par les dirigeants des partis communistes des Républiques populaires pour se débarrasser de leurs rivaux.

Les trois ministres limogés sont des techniciens. Aucun d'eux n'a joué un rôle politique actif. En revanche, leurs remplaçants, *Petre Borila*, le nouveau titulaire du ministère de l'Économie alimentaire (créé à la suite de la fusion du ministère de l'Alimentation avec celui du lait et de la viande) et *Kivu Stoica* qui remplace Carol Loncar, à la tête du ministère de l'Industrie sidérurgique, sont des membres influents du Parti. Ils sont tous deux d'anciens dirigeants de la C. G. T. roumaine où Gheorghiu Dej, l'actuel président du gouvernement avait placé ses amis en 1944. L'ex-président de la Centrale syndicale *Georges Apostol* et *Kivu Stoica* (cheminots ayant participé avec Gheorghiu Dej à une grève en 1930) sont devenus vice-présidents du Conseil lors de l'avant dernier remaniement ministériel. Ils faisaient ainsi partie du Conseil restreint de direction qui existe dans les Républiques populaires depuis que la « direction collective » est à la mode en U.R.S.S.

La composition de ce conseil tenait compte des différents groupes du Politbureau roumain.

Gheorghiu Dej et ses amis syndicalistes étaient majoritaires, mais la fraction cosmopolite était représentée par son chef *Joseph Kichinevsky*, tandis que les techniciens soutenus par le général *Alexander Bodnariuc*, ministre de la Défense nationale (homme de confiance de Moscou où il fut initié à la science marxiste-léniniste, et rival d'Anna Pauker) étaient représentés par *Alexander Vidrasco*. Au début de septembre, ce dernier fut relevé de ses fonctions. Son limogeage fut suivi de lettres de dénonciation écrites par des « correspondants volontaires », campagne qui devait aboutir au limogeage des techniciens qui dirigeaient les départements alimentaire et métallurgique.

Il est donc probable que ces remaniements du gouvernement roumain ne sont que le début d'une nouvelle purge destinée à assurer à Gheorghiu Dej le contrôle exclusif du Parti communiste de son pays. Cette hypothèse est confirmée par les dernières lettres de « correspondants volontaires » publiées par la presse. Nous avons déjà mentionné au début de cet article l'affaire des ambulances qui au lieu de transporter des malades, sont à la disposition des fonctionnaires. Depuis quelques semaines de nouvelles anomalies sont signalées. Ainsi la *Scantéia* (7 octobre) publie une lettre qui dénonce la pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Des malades ayant un besoin urgent d'un traitement avec des antibiotiques, seraient traités avec du sérum physiologique (eau distillée) parce que les médecins, ne disposant pas des moyens nécessaires, se résignent à combattre les maladies infectieuses par la suggestion.

Or la sécurité sociale ainsi que la Santé publique, sont du domaine de Mme Lyuba Kichinevsky, l'épouse d'un des quatre vice-présidents du Conseil (en réalité ils ne sont plus que trois depuis le limogeage de Vidrasco). En outre, la presse a déjà commencé à critiquer la politique suivie à l'égard des minorités ethniques. Elle affirme que les citoyens d'origine hongroise et allemande n'auraient pas bénéficié de la même sollicitude que le peuple majoritaire. Or, le « niveau culturel » de ces minorités ainsi que l'éducation en général relèvent de la compétence de *Joseph Kichinevsky*. Assisterons-nous bientôt au limogeage de ce couple ? Le cas de Vidrasco et des trois ministres destitués récemment constitue une indication dans ce sens. Il montre aussi l'importance qu'il faut accorder à l'action des « correspondants volontaires ».

Le budget soviétique pour 1953

LE budget pour l'année en cours, dont on avait attendu la présentation et le vote au début du mois de mars, n'a été communiqué et entériné que le 8 août, avec cinq mois de retard. Ce retard s'explique par les hésitations et les tâtonnements des dirigeants soviétiques devant une situation de plus en plus inextricable, dont le rapport de Khrouchtchev, le 3 septembre dernier a révélé soudain toute la gravité. A première vue, le nouveau budget ne se distingue pas sensiblement des précédents, et il faut l'examiner dans les détails pour y déceler les indices du malaise économique que d'autres documents nous avaient permis de constater (1). Le rapport du ministre

des Finances Zverev était aussi optimiste, quoique moins dithyrambique, que d'habitude, et le grand discours de Malenkov se bornait à souligner la nécessité d'accroître la production des objets de consommation sans avouer que la pénurie régnait d'ores et déjà dans le pays.

Tout indique donc qu'au moment de la session du Soviet Suprême les nouveaux maîtres avaient encore espéré s'en sortir par un renversement graduel de la vapeur, tel qu'il était amorcé dans le budget, et sans sonner le tocsin. S'ils se sont brusquement décidés à jouer cartes sur table à peine un mois plus tard, c'est que la situation a dû s'aggraver rapidement dans le courant du mois d'août et leur imposer les aveux que l'on sait et que des dictateurs ne consentent à faire qu'en toute dernière extrémité. Ils étaient très probablement en désaccord sur la manière de

(1) Cf. B.E.I.P.I., numéro 95, « L'essoufflement de l'économie soviétique ».

présenter leur bilan de faillite, sinon on s'expliquerait mal pourquoi le rapport de Khrouchtchev et ses conclusions pratiques, adoptés par le Comité central à la date du 3 septembre, ne furent rendus publics qu'à partir du 13 septembre. Il y a de fortes chances pour que certaines dispositions et prévisions votées au mois d'août soient dès aujourd'hui dépassées et que le virage discrètement ébauché par le budget s'accroisse sensiblement au cours de l'hiver.

Un mutisme suspect

Avant d'examiner les chiffres, nous croyons utile de rappeler ce qu'il ne faut jamais perdre de vue dans l'étude des finances publiques de l'U.R.S.S., à savoir que, expression d'une économie totalitaire et étatisée jusqu'à la limite du possible, le budget soviétique englobe la quasi-totalité de l'activité économique et culturelle du pays et qu'il accapare, pour le redistribuer, les neuf dixièmes du revenu national. C'est pourquoi les « dépenses sociales et culturelles », relativement modestes en Occident, représentent environ le quart des dépenses budgétaires totales en U.R.S.S. : tous les loisirs, jusqu'à la pêche à la ligne, sont étatisés, réglementés, encasernés et « budgétisés ». D'autre part, les dépenses militaires apparaissent faibles par rapport à la masse budgétaire totale, celle-ci coïncident presque avec le revenu national. Toute comparaison du budget militaire soviétique avec les dépenses militaires du monde libre doit donc envisager, pour être valable, la part de ces dépenses, non point dans le budget, mais dans le revenu national global.

Ceci dit, jetons un coup d'œil sur la structure des recettes et des dépenses (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

	Recettes				
	1953 (prévis.)	1952 (comptes (prév.) clos)	1951 (clos)	1950 (clos)	
Impôt chiffre d'affaires...	240,4	(?)	260,0	247,8	236,1
Prélèv. sur les bénéfices ...	80,6	57,4	61,8	47,8	40,4
Impôts directs .	46,1	(?)	47,4	44,2	35,8
Emprunts	16,7 (a)	36,3	42,5	34,5	31,2
Non mentionné.	159,5	(?)	98,2	96,0	79,5
Totaux ...	543,3	497,7	509,9	470,3	423,0

(a) L'emprunt émis le 25 juin dernier a rapporté 15,3 milliards. Les prévisions budgétaires sont donc supérieures de 1,4 milliard au produit de cet emprunt.

Une première remarque s'impose : M. Zverev est resté muet sur l'exécution du budget de l'année dernière quant à l'impôt sur le chiffre d'affaires et aux impôts directs ; il s'est borné à indiquer le montant des recettes totales et ce qu'ont rapporté l'emprunt et le prélèvement sur les bénéfices. Il faut remonter jusqu'à 1949 pour retrouver le même mutisme. En 1950 et en 1951, le ministre des Finances avait fourni les chiffres relatifs à l'exécution. Peut-être est-il bon de rappeler que le silence des autorités soviétiques est toujours l'aveu d'une situation peu satisfaisante. Les communiqués de janvier et de juillet 1953 sur les résultats économiques de 1952 et du premier semestre 1953 s'étaient abstenus de mentionner les bovins ; en septembre on apprend que

leur effectif avait diminué de 2,2 millions de têtes. Quant à la discrétion relative aux résultats budgétaires de 1949, elle s'explique également par une situation particulièrement critique : c'est en 1949 que la crise de l'élevage détermina le gouvernement à lancer un « plan triennal » pour y remédier, plan dont l'échec est aujourd'hui franchement avoué.

Le silence observé sur certains résultats budgétaires de 1952 indique en tout cas que la situation économique était déjà assez mauvaise, en 1952, pour retentir sur les recettes (ce qui confirme notre analyse parue dans notre numéro 95) et qu'elle s'est aggravée dès le début de 1953, donc encore du vivant de Staline. Le prélèvement sur les bénéfices est resté de 7 % inférieur aux prévisions ; en 1950 et en 1951 il correspondait à peu près à ce qu'on s'en était promis. Les postes dont l'exécution est passée sous silence représentent 80 % des prévisions.

Avant de procéder à un examen plus détaillé des prévisions pour 1953, jetons un coup d'œil d'ensemble sur les dépenses (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

	Dépenses				
	1953 (Prévis.)	1952 (comptes (Prév.) clos)	1951 (clos)	1950 (clos)	
Financement de l'économie nationale...	192,5	178,8	180,4	179,4	157,6
Mesures sociales et culturelles.	129,8	122,8	124,8	118,9	116,7
Forces armées .	110,2	(?)	113,8	96,4 (?)	82,9
Administration de l'Etat ...	14,3	20,8	14,4	14,3 (?)	13,8
Service de la Dette publique	9,8	6,9	8,9	5,0	3,5
Non mentionné (2)	73,9	(?)	34,6	29,0 (?)	38,8
Totaux ...	530,5	460,2	476,9	443,0	413,3

M. Zverev n'a fourni aucune indication sur les sommes effectivement dépensées pour les forces armées en 1952 ; de ce fait, il devient impossible d'établir avec exactitude le montant des dépenses non mentionnées, ce qui est après tout secondaire puisque celles-ci sont également consacrées à la préparation de la guerre. En mars 1952 déjà, le ministre des Finances s'était abstenu de communiquer les dépenses effectives de 1951 au titre des Forces armées, ainsi que celles afférentes à l'Administration de l'Etat. Ces deux chiffres, dans le tableau ci-dessus, sont ceux des prévisions, et c'est pourquoi nous les avons fait suivre d'un point d'interrogation, de même que celui des dépenses non mentionnées, lesquelles deviennent incertaines dès que l'un des autres postes est entaché d'incertitude.

Un autre fait mérite de retenir l'attention. En présentant le budget pour 1952 (presse russe du

(2) On ne peut que s'étonner de l'obstination avec laquelle la presse d'information, et même des publications sérieuses, répètent que ce poste a passé de 43,5 milliards de roubles en 1952 à 83,7 milliards en 1953. Ces deux chiffres comprennent le montant affecté au service et à l'amortissement de la Dette publique, qui a été clairement indiqué par M. Zverev et ne saurait donc faire partie des dépenses « non mentionnées ». Cela donne une idée du « sérieux » avec lequel même des « spécialistes » traitent de nos jours des sujets qu'ils sont censés connaître.

7 mars 1952), M. Zverev avait annoncé que les sommes consacrées à l'Administration de l'Etat atteindraient 14,4 milliards. Or, dans son discours prononcé le 5 août 1953 et publié le 6 août, M. Zverev annonce que ces dépenses s'élèveront à 14,3 milliards cette année-ci ; après quoi, un peu plus loin, on trouve cette phrase :

« A la suite de la réorganisation des ministères et d'autres mesures prises par le Conseil des ministres de l'U.R.S.S. en vue de réduire les dépenses de l'Etat, les dépenses pour l'entretien de l'appareil d'Etat sont, dans le budget de 1953, diminuées de 6,5 milliards de roubles par rapport aux dépenses confirmées du budget de 1952. »

On est donc autorisé à conclure que, les 14,3 milliards prévus pour 1953 étant de 6,5 milliards inférieurs aux dépenses effectives de 1952, celles-ci ont atteint 20,8 milliards au lieu de 14,4 milliards prévus par M. Zverev le 6 mars 1952. Nous n'avons aucune explication à proposer quant aux causes de ce dépassement soudain et impressionnant de près de 50 %. Mais on comprend mieux, à présent, la grande purge administrative qui s'est abattue sur « l'appareil » en été et en automne 1952, au cours de la préparation du congrès du Parti communiste soviétique (3) : le gaspillage et l'enflure de l'Administration ont dû prendre des proportions vraiment incommensurables, excédant de loin tout ce que nous avons pu imaginer nous-mêmes.

Les dépenses effectives totales sont restées, en 1952, de 16,7 milliards au-dessous des prévisions (460,2 milliards contre 476,9 milliards prévus), alors que l'ensemble des quatre postes pour lesquels M. Zverev a indiqué le montant de l'exécution a augmenté de 0,8 milliard, d'où il résulte que les deux autres postes (dépenses militaires et dépenses non mentionnées) sont demeurés de 17,5 milliards au-dessous des prévisions. Les dépenses militaires proprement dites et les dépenses militaires occultes ont ainsi diminué de près de 12 % par rapport aux prévisions : 130,9 milliards ont été effectivement dépensés au lieu de 148,4 milliards.

L'année précédente, M. Zverev était resté muet sur les dépenses effectives consacrées aux Forces armées et à l'Administration en 1951. Quant à ces dernières, on peut raisonnablement supposer qu'elles excédaient les prévisions pour la même année d'environ 3 milliards, le bond de 13,8 milliards en 1950 à 20,8 milliards en 1952 ne s'étant assurément pas effectué en une seule année. Dans cette hypothèse, les dépenses militaires proprement dites et les dépenses militaires occultes (poste des dépenses non mentionnées) se situeraient, pour 1951, aux environs de 122 milliards. Ces deux postes réunis s'élevaient à 121,7 milliards de roubles en 1950, à environ 122 milliards en 1951 et à 130,9 milliards en 1952. Ils devraient s'élever à 184,1 milliards en 1953 (voir le tableau ci-contre) ; reste à savoir dans quelle mesure les prévisions établies en août dernier auront chance de se réaliser...

Les prévisions pour 1953

Côté recettes, les prévisions pour 1953 s'établissent comme suit :

Recettes prévues pour 1953

	En pour cent.			
	des prévisions pour 1952	de l'exécution 1952	de l'exécution 1951	de l'exécution 1950
Recettes totales	106,5	109,2	115,5	128,5
Impôt chiffre d'affaires ...	92,5	(?)	96,9	101,8
Prél. sur les bénéfiques	130,4	140,4	168,6	199,5
Impôts directs	97,3	(?)	104,3	128,7
Emprunts	39,3	46,0	48,4	53,5
Non mentionné	162,4	(?)	166,2	200,6

Ce tableau appelle plusieurs observations. On remarquera tout d'abord le bond sensationnel des recettes non mentionnées, qui représentaient, de 1949 à 1952, un cinquième du total, et qui passent brusquement à près de 30 %. La moitié environ de ces recettes non mentionnées est connue et énumérée dans certains manuels (4) ; quant à l'autre moitié, on suppose généralement qu'elle provient des réparations des pays vaincus, du pillage des satellites et des revenus tirés des camps de travail forcé. Ces hypothèses sont très probablement fondées, mais elles n'expliquent pas tout. Si le pillage des satellites (réparations comprises) et le travail forcé étaient les seules sources alimentant ce chapitre, on s'expliquerait mal que les prévisions pour 1953 excèdent de 62 % celles de l'an passé, car le pillage des pays satellites ne peut plus rendre autant qu'avant juin dernier et le paiement des réparations a pris ou va prendre fin, du moins en ce qui concerne la Hongrie, la Finlande et l'Allemagne orientale. D'autre part les camps de travail forcé se vident ; nous pensons moins à l'amnistie qu'à la mort naturelle (si l'on peut dire), et depuis longtemps il n'y eut pas d'opération massive pour les repeupler. Il devrait donc y avoir diminution de ce poste. S'il a pourtant augmenté de plus de 60 milliards de roubles, c'est qu'il est alimenté par une autre source encore, et nous n'en voyons qu'une : l'or.

Tout récemment encore on apprenait qu'en septembre dernier les services américains ont découvert que le molybdène acheté aux Etats-Unis — et payé en or — par des intermédiaires italiens était ensuite revendu aux Russes. Il est donc infiniment vraisemblable que le gouvernement soviétique prélève chaque année sur son stock d'or les quantités dont il a besoin pour ses achats occultes à l'étranger, en les faisant figurer au poste des recettes non mentionnées du budget, d'où elles passent à celui des dépenses non mentionnées, et le tour est joué.

En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, sa diminution constante (il est à peine supérieur à ce qu'il était en 1950) n'a rien de surprenant, puisque c'est sa réduction qui rend possibles les baisses annuelles des prix. La diminution des rentrées provenant des impôts directs s'explique par les exonérations accordées aux paysans. Nous avons déjà expliqué dans notre numéro 95 pourquoi il a fallu desserrer la vis en ce qui concerne les emprunts forcés.

Enfin, on semble se promettre beaucoup du prélèvement sur les bénéfiques. L'an dernier ce prélèvement a rapporté 4,4 milliards de moins

(3) Cf. B.E.I.P.I., numéros 75 : (« La grande purge administrative ») et 76 (« Pourquoi la purge était nécessaire »).

(4) Cf. B.E.I.P.I., n° 69, p. 5. — Il s'agit des ressources de la Sécurité Sociale, de différents impôts sur les entreprises et organisations, de taxes locales et des recettes des M.T.S.

que prévu. Pour 1953 on veut en tirer 40 % de plus qu'il n'a rapporté en 1952, et 30 % de plus qu'on n'avait prévu pour 1952. Il est peu vraisemblable que ces espérances se réalisent puisque le rapport publié le 17 juillet dernier révèle que l'activité économique s'est ralentie au premier semestre de l'année en cours, et le deuxième semestre comblera difficilement ce retard.

En ce qui concerne les dépenses, les prévisions sont les suivantes :

Dépenses prévues pour 1953

	En pour cent.			
	des prévisions pour 1952	de l'exécution 1952	de l'exécution 1951	de l'exécution 1950
Dépenses totales	111,2	115,3	119,8	128,3
Financement de l'économie nationale	106,7	107,7	107,3	122,1
Mesures sociales et culturelles	104,0	105,7	109,2	111,2
Forces armées	96,7	(?)	114,3 (a)	132,9
Administration de l'Etat	99,3	68,7	100 (a)	103,6
Service de la Dette publique	110,1	142,0	196,0	280,0
Non mentionné	213,6	(?)	254,8 (a)	190,5

(a) Par rapport aux prévisions, les chiffres relatifs à l'exécution faisant défaut.

De même que les recettes non mentionnées, les dépenses non mentionnées se sont accrues dans des proportions impressionnantes. D'environ 6 à 7 % au cours des années précédentes, elles passent brusquement à 14 % du total des dépenses dans les prévisions pour 1953. Tandis que les dépenses militaires avouées se maintiennent au cinquième environ du total des dépenses, les dépenses militaires globales (avouées et occultes), qui représentaient moins de 30 % des dépenses budgétaires totales de 1950 à 1952, s'élèvent cette fois-ci à 35 %. Il est permis de voir un rapport certain entre la brusque augmentation du poste des dépenses occultes et le discours de Malenkov annonçant que l'U.R.S.S. dispose désormais du secret de la bombe H. Une grande partie de ce fonds occulte est sans aucun doute destinée à des investissements atomiques. Ceux-ci, en effet, ne peuvent guère être compris dans le poste « financement de l'économie nationale », dont la part dans le total des dépenses diminue, quoique légèrement, depuis plusieurs années : 40 % en 1951, 39 % en 1952, 36 % en 1953 (prévisions). La part des mesures sociales et culturelles est également en recul : 24,4 % dans le budget actuel contre 26 % en 1952 et 28 % en 1950.

La réduction des dépenses militaires proprement dites est trop peu importante pour justifier l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un simple camouflage. L'accroissement massif des dépenses non mentionnées, manifestement destinées aux investissements atomiques, rend tout camouflage illusoire. Cette réduction modeste (3,6 milliards en moins) correspond très probablement à la diminution des achats de denrées alimentaires pour les stocks de l'armée, ces denrées ayant été mises à la disposition de la population civile pour faire face à la demande accrue provoquée

par la baisse décrétée en avril dernier sous la pression des circonstances. Elle n'affecte certainement pas la quantité d'engins dont le gouvernement compte doter les forces armées cette année-ci.

En ce qui concerne le service et l'amortissement de la Dette publique, il est intéressant de noter que le budget voté en mars 1952 avait prévu 8,9 milliards de roubles, alors que le rapport présenté par M. Zverev en août 1953, en fixant ce poste à 9,8 milliards pour cette année, déclare que cette dernière somme excède de « près de 3 milliards » celle payée l'an dernier, ce dont il ressort qu'on n'a payé, en 1952, que 6,9 milliards au lieu des 8,9 milliards prévus. Nous ne nous sentons pas en mesure d'expliquer cette différence. Par contre, l'augmentation assez considérable, d'année en année, de ce chapitre des dépenses n'a absolument rien de mystérieux : la réforme monétaire décrétée à la fin de 1947 avait radicalement annulé l'épargne de la population, et ce n'est que depuis les nouveaux emprunts forcés, qui se succèdent depuis 1949, que le service et l'amortissement de la Dette publique reprennent une certaine importance.

Les investissements

Les observations que nous avons faites jusqu'ici font ressortir que l'exécution du budget précédent est restée au-dessous des prévisions, tant côté recettes que côté dépenses. Quant aux postes détaillés, le silence du ministre des Finances est assez éloquent : on a davantage à dissimuler que les années précédentes. En ce qui concerne les prévisions pour 1953, elles ne dépassent celles de 1952 que dans une mesure assez modeste. Les recettes totales sont en augmentation de 6,5 % sur les prévisions de l'an dernier, mais les rentrées fiscales escomptées (impôts directs et chiffre d'affaires) ainsi que le produit de l'emprunt forcé sont en diminution, de sorte que l'accroissement d'ensemble doit être obtenu par un rendement plus élevé du prélèvement sur les bénéfices et surtout grâce aux recettes non mentionnées dont nous avons déjà indiqué l'origine probable. Quant aux dépenses, leur ensemble est en augmentation de 11 % sur les prévisions pour 1952, mais le coefficient d'accroissement de chaque poste, à l'exception des dépenses non mentionnées, est inférieur au coefficient d'ensemble. Il faut constater avant tout que l'effort d'investissement est en train de se relâcher. Voici comment les dépenses ont évolué depuis 1950 (=100), dernière année du précédent plan quinquennal :

Base 100 en 1950 (exécution)	1951 (exéc.)	1952 (exéc.)	1953 (prév.)
Dépenses budg. totales	107,2	111,3	128,3
Financement de l'écon. nationale .	113,9	113,4	122,1

On s'aperçoit qu'en 1951 et en 1952, l'accroissement des sommes destinées au financement de l'économie nationale dépassait l'accroissement du total des dépenses budgétaires, bien que 1952 accuse déjà un certain recul. Les prévisions de financement pour 1953 marquent un renversement de la tendance puisque les dépenses budgétaires totales doivent augmenter plus vite. Pour y voir plus clair, il faut se pencher sur les subdivisions du poste « financement de l'économie nationale », mais en ce domaine nous ne pouvons nous fonder que sur les prévisions, la plupart des données relatives à l'exécution faisant défaut. Les chiffres s'entendent en milliards de roubles.

	1950	1951	1952	1953	1953 en % de 1950
Financement budgétaire de l'économie nationale	164,4	178,5	180,4	192,5	117%
Dont :					
grands travaux essentiellement stratégiques	106,5	98,0	98,1	106,7	100%
agriculture.....	34,2	39,0	34,7	39,9	117%
autres investissements	23,7	41,5	47,6	45,9	193%

Si les sommes consacrées en 1953 au financement de l'économie nationale en général sont en augmentation de 17 % sur les prévisions pour 1950, les prévisions quant aux grands travaux (équipement d'infrastructure, canaux, « transformation stalinienne de la nature ») ne sont pas supérieures à ce qui avait été prévu dès 1950 (5). Les dotations budgétaires pour l'agriculture sont de 17 % supérieures à celles prévues pour 1950. Il faut cependant se garder de tirer des conclusions prématurées du tableau ci-dessus, car il est incomplet : les sommes prévues dans le budget s'accroissent en effet de dotations extra-budgétaires qui devraient — *en principe* — provenir des « fonds propres » des entreprises, autrement dit de l'autofinancement.

En tenant compte de ces fonds supplémentaires, on obtient le tableau que voici, basé sur les prévisions pour chaque année (milliards de roubles) :

	1950	1951	1952	1953	1953 en % de 1950
Grands travaux stratégiques :					
Budget ...	106,5	98,0	98,1	106,7	100%
Autofinancement ...	29,1	34,0	45,0	33,9 (a)	116,5%
Total ...	135,6	132,0	143,1	140,6	103,7%
Agriculture :					
Budget ...	34,2	39,0	34,7	39,9	117%
Dotation spéciale (b)				13,6	
Total ...	34,2	39,0	34,7	53,5	156%

(a) En plus de ces 33,9 milliards provenant de l'autofinancement proprement dit, M. Zverev prévoit 15,5 milliards à tirer de « la baisse des prix de gros et des tarifs », c'est-à-dire une opération purement comptable. — (b) M. Zverev indique que ces 13,6 milliards doivent être fournis par le budget sans spécifier à quel chapitre il compte les attribuer.

L'autofinancement est, en U.R.S.S., une chose extrêmement aléatoire. C'est pourquoi on observe depuis 1950 une correspondance frappante entre le montant des emprunts forcés et les sommes qu'on s'était promises de l'autofinancement : celui-là devait se substituer à celles-ci. Cette année-ci, l'emprunt forcé n'a fourni qu'une quinzai-

(5) La répartition détaillée des sommes consacrées à ces travaux d'équipement n'est pas spécifiée. Le mutisme de MM. Zverev et Malenkov quant aux « grands travaux staliniens » laisse en tout cas supposer que cette œuvre ne sera poursuivie que dans la mesure où il sera impossible de l'arrêter brutalement et que les sommes jusqu'ici destinées à cet usage recevront une autre affectation.

ne de milliards, de sorte qu'il reste au moins 18 milliards à trouver pour atteindre le montant total prévu. L'autofinancement pourra-t-il le fournir ? Sur le papier certainement, puisque M. Zverev escompte pour 1953 des bénéfices totaux des entreprises « socialistes » de l'ordre de 111,5 milliards, dont 80,6 milliards devront être versés à l'Etat au titre de « prélèvement sur les bénéfices ». Il resterait donc 30,9 milliards disponibles pour l'autofinancement. Mais cela paraît hautement improbable. Nous résumons ci-dessous l'évolution, depuis 1950, des principales données (prévisions pour chaque année en milliards de roubles) :

	1950	1951	1952	1953	Accroissement	
					de 1951 à 1952	de 1952 à 1953
Bénéfices totaux escomptés ...	70,7	76,8	88,1	111,5	15%	27%
Prélèvement pour le budget	40,4	47,8	61,8	80,6	29%	30%
Destiné à l'autofinancement .	29,1	34,0	45,0	33,9	30%	—25%

En additionnant les prélèvements pour le budget et les sommes destinées à l'autofinancement, on obtient un total légèrement différent de l'ensemble des bénéfices escomptés, ce qui n'a rien de surprenant si l'on se rappelle que les statistiques soviétiques ne se distinguent jamais par une précision exemplaire. Prenons donc les données ci-dessus telles quelles, et essayons d'y voir clair.

On constatera tout d'abord que les bénéfices totaux escomptés pour 1952, en augmentation de 15 % sur ceux prévus pour 1951, n'ont certainement pas été réalisés puisque M. Zverev n'a pas soufflé mot des résultats. Dans ces conditions, l'accroissement de 27 % prévu pour 1953 (et sûrement supérieur à 30 % par rapport à l'exécution, inférieure à 88,1 milliards) paraît une gageure d'autant plus difficilement réalisable que le développement de la production pendant l'année en cours s'est sensiblement ralenti, ce dont témoignent les documents officiels eux-mêmes.

Les prélèvements budgétaires sur ces bénéfices devraient s'accroître de 30 % par rapport aux prévisions formulées pour l'an dernier, et même de 40 % par rapport aux résultats obtenus, qui étaient inférieurs aux prévisions. Si l'Etat veut que le prélèvement pour le budget ne tombe pas trop au-dessous des prévisions, les sommes réservées à l'autofinancement diminueront d'autant. D'ores et déjà, la part destinée à l'autofinancement est fixée à 33,9 milliards contre 45,0 milliards l'an dernier, soit 25 % en moins. Même en y ajoutant les 15,5 milliards que M. Zverev compte tirer de certains artifices de comptabilité, le total ainsi obtenu de 49,4 milliards ne serait supérieur que de 9,7 % aux prévisions de l'année précédente.

Enfin, une comparaison avec les prévisions pour 1950, dernière année du précédent plan quinquennal, sera particulièrement édifiante :

Les ressources budgétaires destinées au financement de l'économie nationale augmentent (ou plutôt : devraient augmenter) de 17 %. La part de ce total, consacrée aux investissements stratégiques, reste inchangée ; le complément pour ces investissements, demandé à l'autofinancement, doit augmenter de 16,5%, de sorte que le montant global imputé à ces travaux n'est même pas de 4 % supérieur aux prévisions pour 1950. Encore faut-il souligner que le complément demandé à

l'autofinancement est plus qu'aléatoire et que ces travaux eux-mêmes n'auront plus le même caractère que jusqu'à l'an dernier.

Par contre les sommes affectées à l'agriculture sont en augmentation de 56 % par rapport à 1950 et de 54 % sur 1952.

Ces données sont plus que significatives. Elles marquent un revirement certain de la politique

économique, sans cependant consacrer le tournant d'une manière définitive. Présenté et adopté au début du mois d'août, ce budget a été élaboré au mois de juillet. La nouvelle politique agricole inaugurée en septembre y apportera assurément des modifications qui n'étaient pas prévues au moment de la mise au point des prévisions pour l'année en cours.

Serge Krouglov, tchékiste en chef

ON ne sait rien de Serge Krouglov, « homme sans biographie », successeur de Laurent Béria à la tête des divers services de la police secrète à Moscou. Aussi a-t-on cru bon de reproduire ici un court article signé M. Kouban et paru en russe dans l'hebdomadaire Possiev (*Les Semilles*) que publie à Francfort un groupe de réfugiés russes. Le titre de tchékiste donné par le B.E.I.P.I. à Krouglov signifie qu'en dépit de plusieurs changements d'appellations, la police secrète de l'U.R.S.S. n'a pas changé quant à l'arbitraire de ses procédés d'investigation et de répression, quant à sa technique de terrorisme.

✱

UN homme grand et large d'épaules, le visage débonnaire, peu intelligent, la tête nue par tous les temps, surmontée d'une épaisse toison de cheveux noirs, apparaissait chaque matin sur la place Noguine à Moscou. Il entrait dans l'immeuble gris du commissariat du peuple à l'Industrie lourde et gagnait son bureau d'inspecteur à l'administration des cadres. C'était Serge Nikiforovitch Krouglov.

D'origine paysanne, Krouglov avait été chef de détachement dans les troupes de la Tcheka-Ognépou. Après sa démobilisation, grâce à ses états de service irréprochables, à son zèle et à sa carte de membre du parti, il fut admis au service des cadres du commissariat à l'Industrie lourde. Chargé du fichier, Krouglov est remarqué de ses chefs et ne tarde pas à être nommé inspecteur.

Le pays entrait dans les orageuses années trente. Des arrestations étaient opérées partout mais, grâce à « Sergo », le commissariat à l'Industrie lourde n'était pas atteint. Sergo, c'était le commissaire du peuple Sergo Ordjonikidzé. Sa mort subite eut pour conséquence des changements dans la vie du commissariat. Krouglov devint chef de la section des cadres, en remplacement d'un vieux bolchevik arrêté. Nouvelles arrestations. Krouglov est l'adjoint du chef de l'administration des cadres de l'ensemble du commissariat. Ce poste lui valut le grade de capitaine de la Sécurité d'Etat. L'air toujours aussi débonnaire, il transmet des liasses de fiches personnelles de ses collaborateurs à la section des opérations du N.K.V.D. Les arrestations sont assurées.

1938. Krouglov passe de la place Noguine à la place Dzerjinski, au service du commissaire de la Sécurité d'Etat Nedossiedkine. Celui-ci devient bientôt chef du GOULAG (direction principale des camps de concentration) et Krouglov celui du recensement et de la répartition des détenus. Les archives du GOULAG peuvent montrer combien de millions de personnes Krouglov a répartis dans les camps de concentration, les vouant à une morte lente.

La Loubianka (1) est le champ clos d'une lutte.

(1) Siège principal de la police secrète, depuis la V-Tché-Ka jusqu'au M.V.D., en passant par l'O-G-P.Ou et le N.K.V.D.

Le commissaire du peuple stalinien Béria liquide les créatures du commissaire du peuple stalinien Iejov. Krouglov reste en dehors ; il n'est pas inquiet. Au contraire, l'heureuse exécution de missions confiées par le Parti lui vaut, en mars 1939, d'être élu — c'est-à-dire nommé — suppléant au Comité central du Parti. Il est déjà l'adjoint de Nedossiedkine.

La guerre ! Panique au Kremlin et à la Loubianka. Staline organise, par les soins de Béria, le « Smerche » (1942). On y envoie les tchékistes les plus éprouvés et les plus irréprochables. Krouglov est du nombre. Il organise les détachements de répression et de retardement.

Le chef du « Smerche », le colonel-général Abakoumov, nomme Krouglov chef de la seconde section (opérations) à la direction principale du « Smerche ». De nouveau la Loubianka. Des dizaines de milliers de soldats et d'officiers vainqueurs sont suppliciés et expédiés dans l'autre monde.

Des centaines de milliers de « traîtres », anciens prisonniers de guerre ou prisonniers civils libérés de sous l'occupation allemande, sont fusillés ou déportés dans les camps de Sibérie. En récompense on décerne à Krouglov l'ordre de Souvorov.

Le lieutenant général Daguine, chef des groupes spéciaux d'opération à la direction de la Sécurité d'Etat, est congédié sans bruit de son poste. A la mode stalinienne, sans indication de motifs. Qui nommer à ce poste super-responsable ? A qui confier la protection de Staline et des autres « chefs » ? Le lieutenant général de la Sécurité d'Etat Krouglov, quarante-cinq ans, convient parfaitement. Il a, il est vrai, derrière lui une carrière assez brève mais « glorieuse » de tchékiste. Et, surtout, il ne pense pas trop, se contentant d'exécuter les ordres.

Krouglov est au Kremlin. Il a la haute main sur tous les groupes N.K.V.D. du Kremlin, même les groupes numéros 1, 2, 3 (Staline, Molotov, Malenkov). Lors de l'entrevue des « grands » à Téhéran, Roosevelt est logé à l'ambassade des Soviets — c'est plus sûr ainsi. Krouglov le protège. A Yalta, Krouglov baise respectueusement la main de Sarah Churchill, la fille d'un autre « grand ». A Potsdam, il assure la protection de Truman. Les « grands », pour le remercier, le nomment chevalier de l'Empire britannique et membre de la Légion du Mérite américaine. Ces décorations vont très bien à son visage débonnaire de simplet de village, habitué non à penser mais à écraser.

1946. Le M.V.D. et le M.G.B. ont été organisés. Malgré toute sa débonnaireté et son zèle, Krouglov n'est alors pas aux affaires. Les voyages des « grands » sont finis, il n'y a rien à faire pour lui au Kremlin. Staline a auprès de lui l'ancien chef du groupe personnel n° 1. Les autres groupes, Staline ne s'en soucie pas. Néanmoins, il décide de récompenser Krouglov de ses services. Le M.G.B. ? Impossible. Béria, patron des deux ministères, ne peut souffrir le « simplet de vil-

lage ». Pour « écraser » on n'a pas besoin de lui au M.G.B. Ce qu'il y faut ce sont des cerveaux. C'est un vieil ami et collègue de Béria, Merkoulou, qui reçoit le M.G.B. Staline donne à Krouglov le M.V.D. Serov, candidat de Béria à ce poste, refoulant sa rancune, devient le premier adjoint de Krouglov. Nedossiedkine, Maslennikov, Pavlenko et Tchernychev sont victimes d'un passe-droit. Ils ont servi longtemps et loyalement, et c'est le parvenu Krouglov qui devient leur ministre.

Au M.G.B., ce ne sont qu'épurations, arrestations, mutations ; Merkoulou est parti, on a éloigné Abakoumov, on secoue les ministres des républiques. Au M.V.D. tout est calme, si l'on excepte la mort suspecte de Tchernychev, le départ de Nedossiedkine (qui fait toujours partie du Comité central du Parti) appelé à d'autres fonctions, et le rapide avancement de Bogdanov, vieil ami de Krouglov du temps du GOULAG.

Krouglov prospère. Il est membre du Comité central, le canal Volga-Don, construit sur les ossements de détenus, lui vaut d'arborer sur sa poitrine un nouvel ordre de Lénine. Les camps de concentration sont pleins, les plans staliniens de construction « pacifique » sont en voie d'exécution.

Mort de Staline. Nouvelle panique au Kremlin

et à la Loubianka. Tempête au M.G.B. Ignatiev et Rioumine sont relevés de leurs fonctions. Fusion du M.G.B. et du M.V.D. au sein d'un M.V.D. unique. La carrière de Krouglov est à son déclin. Béria entreprend une épuration. Les « autres » sont évincés, les « siens » prennent leur place. Goglidzé s'en va comme chef du M.V.D. en Extrême-Orient, Kovaltchouk en Lettonie, le « diplomate » Dekanozov en Géorgie, comme ministres du M.V.D. Koboulov prend en mains la direction principale de la Sécurité d'Etat et devient premier adjoint de Béria. Krouglov est dans l'ombre : mieux, il s'attend au pire.

Les démêlés de Béria avec Malenkov sauvent Krouglov. Béria est un traître, un aventurier, etc. Malenkov l'a emporté au premier round. Béria est dans une cave de la Loubianka chère à son cœur. A qui donner le M.V.D. ? Evidemment pas à quelqu'un qui pourrait devenir un second Béria ! Krouglov — visage débonnaire de bête de village — convient on ne peut mieux. D'après certains bruits, il a dirigé personnellement l'arrestation de Béria. Nous supposons que son visage est resté aussi débonnaire lorsque, se souvenant du « empoigne et écrase », Krouglov a empoigné son chef et adversaire.

M. KOUBAN.

Aspects de la criminalité en U.R.S.S.

DEPUIS quelque temps, la presse soviétique rapporte de nombreux cas de criminalité et il est évident que cette publicité inhabituelle fait partie d'une vaste campagne nationale contre le crime. Les cas signalés paraîtront, pour la plupart, de peu d'importance à des yeux occidentaux, mais il faut se rappeler que les Russes considèrent tout dommage causé à la propriété de l'Etat, tous vols de biens de l'Etat, comme les fautes les plus graves qui puissent être commises, ce qui explique les très sévères condamnations qui les sanctionnent.

Néanmoins, la campagne actuelle est sans précédent en intensité comme en étendue et ne saurait s'expliquer que par une baisse sensible de la moralité sociale qui, en ses meilleurs jours, n'égalait jamais celle de l'Occident. Un seul exemple suffira pour confirmer cette assertion : l'étonnement des réfugiés de l'U.R.S.S. en voyant dans les cabines téléphoniques de Londres quatre gros annuaires, étonnement qui ne fit que croître quand ils constatèrent que, de semaine en semaine, les annuaires étaient toujours là. En U.R.S.S., dirent-ils, ils auraient été chipés en un clin d'œil.

Mais la plupart des cas mis en vedette dans la presse soviétique sont d'une tout autre espèce. Quand on se rappelle les prétentions du « *nouvel homme soviétique* » — « *honnête à tous points de vue, en public comme dans sa vie privée* » — il apparaît clairement que tous les efforts des éducateurs soviétiques pour inspirer un « *esprit de responsabilité sociale* » aux masses et en particulier pour réduire sinon supprimer les actes criminels, ont rencontré peu de succès. Et ceci est d'autant plus frappant que les autorités possèdent le monopole absolument de tous les moyens qui concourent à former la mentalité du citoyen soviétique.

On peut mesurer leur faillite à la gravité des peines qui sont aujourd'hui infligées aux délinquants. Il y a 25 ans, une délégation de travailleurs britanniques en U.R.S.S. pouvait signaler que, selon les déclarations qui lui avaient été faites « *la peine maximum en Russie était de dix*

ans » (*Soviet Russia To-day*, brochure, Labour Research Dep. 1927, p. 58). Aujourd'hui, les peines de 15, 20 et 25 ans sont courantes.

L'information suivante a paru dans *Troud* (organe des syndicats) du 23 décembre 1952. Les clients du magasin n° 1 de Moscou appartenant au trust de l'Habillement de la République de Russie avaient constaté qu'on leur faisait payer très cher les vêtements de confection. Une enquête révéla que le directeur du trust, V. Barinov et son assistant I. Khotuntser avaient volé des marchandises d'une valeur de 145.000 roubles en avril 1950. « *Ils avouèrent leur faute : ils avaient vendu des complets à un prix beaucoup plus élevé que celui fixé par l'Etat, réalisant ainsi 387 roubles de plus sur chaque vente. Ils ont été condamnés à 25 ans de privation de liberté avec confiscation des biens* ».

L'histoire suivante est empruntée aux *Izvestia* du 18 décembre 1952.

En six mois, la Coopérative des pêcheurs et

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

consommateurs de Karbarovsk a été victime de détournements de fonds et de vols s'élevant à plus de cinq millions de roubles et plus de trente millions de roubles restent à recouvrer des voleurs et escrocs qui ont pillé la coopérative. Il a été établi qu'un certain Troyan, directeur départemental d'un dépôt de vente, associé à une vendeuse Kozyreva, a vendu à son propre profit des accessoires de machines à coudre pour une somme de plusieurs milliers de roubles. Bien que ces indécrottes eussent été découvertes, il ne leur est rien arrivé : « *N'insistons pas, étant donné qu'aucun dommage n'a été causé à l'Etat* ». De nombreux cas semblables, déclarent les *Izvestia*, ont été abandonnés par le Procureur. « *Quelle en est l'explication ?* demande ce journal, qui répond : *Peut-être cela s'explique-t-il par les faits suivants.* »

L. P. Kukina, vendeuse dans un kiosque à bière, a volé plus de 10.000 roubles. Des preuves furent apportées aux autorités, mais les fonctionnaires du cabinet du procureur prirent sa défense. Le camarade Vlasov lui-même fournit des documents tendant à l'innocenter; en fin de compte l'affaire fut abandonnée.

Novoselelskaya, ancienne directrice du magasin d'alimentation n° 17, et la vendeuse Boldina ont fait preuve de « négligences criminelles dans leur travail ». Kozodoyenko, vendeuse dans un kiosque, a volé 11.000 roubles. Les voleuses ont été justement condamnées par la Cour (on ne donne aucun détail) mais Kukina et Novoselelskaya ont échappé aux poursuites. Pourquoi ? Parce que Kukina est la femme du Procureur, camarade Vlasov, et Novoselelskaya la femme de son adjoint, camarade Cherenko. « *Comment ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi pourraient-ils poursuivre les autres, alors qu'ils ont eux-mêmes la main dans le sac ?* » demandent les *Izvestia*.

Comparé au chiffre de 30 millions de roubles cité plus haut, l'exemple suivant paraît de peu d'importance ; néanmoins, les deux coupables en question, A. Fishtein et N. Popov, ont été condamnés respectivement à huit et à cinq ans. Selon le *Troud* du 10 décembre 1952, ces deux individus ont vendu 25 caisses de concombres de deuxième qualité au prix de la première qualité, soit 3 roubles 50 kopeks le kilo, au lieu de 2 roubles 10 kopeks. Cette sentence sévère laisserait entendre que de semblables pratiques sont courantes et que les autorités ont voulu faire un exemple. Le cas montre également que — comme dans celui de l'escroquerie sur les complets de confection — le client soviétique ou bien est habitué à payer un prix surfait ou bien n'a qu'une vague idée des prix imposés par l'Etat.

Le *Troud* du 28-1-1953 écrit. Il y a de nombreux étalages forains dans les rues et les marchés de Moscou. « *Il n'est pas rare que des coquins s'y installent et profitent de la jobardise des surveillants du commerce.* » Un cas mérite particulièrement d'être cité: Les coupables étaient L. Lumer et A. Levitas, l'un chef et l'autre vendeur d'un étalage forain pour le compte d'une entreprise de Moscou. Profitant du manque de surveillance « *les deux escrocs transformèrent l'étalage forain en une entreprise privée, relevant arbitrairement les prix fixés par l'Etat. Ils furent pris à vendre les marchandises trois fois leur prix.* » Une liasse de billets totalisant 42.000 roubles, fut trouvée sous le comptoir, ainsi que plusieurs milliers de roubles, valeur des marchandises volées. Seul, Levitas fut poursuivi. L. Lumer, par suite du « *manque de vigilance* » de la police, réussit à s'enfuir. Levitas fut con-

damné à 15 ans de prison. Le *Troud* termine en demandant que « *ceux qui ont permis à ces escrocs de voler plusieurs milliers de roubles soient punis.* »

Le cas de V. P. Svintson, ancien président de la ferme collective de Skorokhod, du district de Kapcin (province de Léningrad) est rapporté dans les *Izvestia* du 14 décembre 1952 : Pendant l'été, Svintson donna la permission, « *sans que les travailleurs de la ferme en aient eu connaissance* » à des individus de ramasser du foin dans les champs de la ferme. De plus, « *il viola systématiquement la discipline financière, en ne déposant pas l'argent de la vente des produits et en le dépensant pour les besoins de la ferme, « souvent » sans documents significatifs.* » Cette façon de faire embrouillait la comptabilité, rendant les contrôles impossibles, ce qui l'arrangeait bien car « *il se livrait à un gaspillage systématique de la propriété communale et dépensait à boire les fonds de la ferme collective.* » Il fut condamné à huit ans de privation de liberté.

La *Pravda* du 4 janvier 1953 rapportait de nombreux cas de détournements de fonds au détriment de la propriété communale et des fermes collectives dans le territoire de l'Altai. « *Depuis, des mesures ont été prises pour remédier à la situation, mais il est prouvé que de nouveaux cas se sont produits qui nécessitent une enquête et des sanctions immédiates.* »

L'*Ukraine Pravda* du 16 janvier 1953 constatait que « *bien que les succès remportés en Union soviétique emplissent le cœur d'un légitime orgueil* », il y avait aussi des côtés sombres au tableau. « *Les fonctionnaires du parti et les organisations oublient trop souvent l'existence de l'encerclement capitaliste et des survivances du mode de pensée capitaliste dans les esprits.* » « *Des coquins de toutes sortes, des nationalistes bourgeois non encore éliminés en prennent avantage au grand détriment de l'Etat* ». Le journal se réfère particulièrement à « *la bande de naufrageurs de Khain Yarochelski et autres* » qui opéraient à Kiev et dont plusieurs membres furent condamnés à mort. L'impression donnée par cet article est que l'Ukraine est infestée de bandes de criminels : « *La suffisance, la naïveté, et quelquefois même la protection manifeste des coquins se sont répandues parmi certains dirigeants du Parti et du Soviet.* » Par exemple, Rakin, ancien secrétaire du comité de la même province a pris des criminels sous sa protection. Negoda, ancien secrétaire du Comité du Parti de Podolks, et Bova, président du Comité exécutif du Soviet de district ont fermé les yeux sur des actes criminels. Dans presque tous les services économiques de l'Ukraine, on trouve trace de chapardages et malversations ; et trop souvent les crimes sont pardonnés.

Nous pourrions donner bien d'autres exemples, pris dans la presse soviétique. Ce qui frappe, c'est que la majorité des « criminels » occupent des situations importantes. Une incroyable corruption, une malhonnêteté insigne règnent dans les milieux dirigeants, les fonctionnaires du parti, et parmi les autorités chargées de faire respecter la loi. L'âpreté au gain, et au gain obtenu par n'importe quels moyens, et d'abord par ceux qui relèvent des méthodes du marché noir, est un des signes caractéristiques de la société soviétique présente, laquelle, comme on sait, a été créée tout spécialement pour que « *la recherche du profit* » n'y joue pas le rôle d'un élément moteur.

(D'après HUGO DEWAR)